

ars et sapientia

13

- ISABEL I, UNA REINA PARA LA ETERNIDAD, *Miguel Bernal, Santiago Cantera, Marcelino Cardalliaguet, Carmen Manso, Vicente Méndez, José A. Ramos, M.ª de los Angeles Sánchez y Santos Benítez.*
- TOMA DE POSESIÓN DE D. FRANCISCO J. PIZARRO GÓMEZ COMO ACADÉMICO DE NÚMERO DE LA REAL ACADEMIA DE EXTREMADURA, *Antonio León.*
- DULCE CHACÓN: LA ÉPICA DEL SILENCIO, *Manuel Gahete.*
- ASPECTOS SINGULARES DE LA LÍRICA DE LUISA DE CARVAJAL, *M.ª Isabel López.*
- VALORACIÓN DE LA CASA DE LLANO BAJOEXTREMEÑA, *Juan Saumell.*
- EL PROGRESO DE LAS CIENCIAS NATURALES EN ESPAÑA, *M.ª Purificación Hernández.*
 - TRABAJOS DE PATRIMONIO CULTURAL, HISTORIA, ETNOLOGÍA...
 - CREACIÓN LITERARIA, PENSAMIENTO Y MISCELÁNEA.
 - NOTICARIO CULTURAL, CRÍTICA DE EXPOSICIONES Y RESEÑAS DE PUBLICACIONES.

N.º 13 - AÑO V

ABRIL 2004

ARS ET SAPIENTIA

Juan de Flandes, *Isabel la Católica*.
Patrimonio Nacional

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA REAL ACADEMIA
DE EXTREMADURA DE LAS LETRAS Y LAS ARTES

LA PINTURA EN EXTREMADURA DURANTE EL REINADO DE LOS REYES CATÓLICOS

VICENTE MÉNDEZ HERNÁN
Universidad de Extremadura

I.—Introducción

Los siglos XIV y XV, y, en particular, la segunda mitad de esta última centuria, período en parte coincidente con el reinado de los Reyes Católicos, a la consolidación que durante esta etapa experimenta la arquitectura religiosa y señorial, sucede, a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, uno de los períodos más ricos para el arte que se desarrolla en nuestra región, sufragado en gran parte por los obispados, la nobleza y las órdenes militares, todos ellos bien asentados política y económicamente. Todo ello se va a traducir en un panorama que obliga a distinguir dos tipos de manifestaciones: de una parte, la obras de importación o las realizadas por artistas foráneos que llegan a nuestra tierra —es el caso, por ejemplo, de los cuadros que Isabel la Católica regaló al Monasterio de Guadalupe, o del retablo que el pintor *Fernando Gallego* ejecutó para el presbiterio de la iglesia de Santa María, en Trujillo—; y de otra parte, aquellas obras que proceden de los talleres afincados en nuestra región, y que en muchos casos muestran notables diferencias cualitativas frente a las obras del primer grupo.

Junto a la calidad de las obras que tenemos en nuestra región procedentes de este período, hay que sumar la serie de influencias que llegaron a Extremadura y que, a la postre, permitieron preparar el camino hacia la renovación del siglo XVI. Basta citar para ello los contactos que la presencia de *Rodrigo Alemán* en la ciudad del Jerte desde junio de 1497 permitió iniciar con Toledo. En primer lugar, fue esta vía de influencia la que sin duda medió para establecer el contrato del importante retablo de la ermita placentina de San Lázaro, del que conservamos las tablas pictóricas; en ellas se recrean las perspectivas arquitectónicas del Quattrocento florentino que introdujo alrededor de 1500 *Juan de Borgoña*, artista cuyo taller fue

el responsable, según Mateo Gómez, de la ejecución de las pinturas –*Cena en casa de Lázaro o María Magdalena unge los pies de Jesús, La Piedad, Resurrección de Lázaro, Lázaro el pobre y el rico Epulón y Los Novísimos*; en el banco irían situadas *La Anunciación, El Nacimiento y La Epifanía*–.¹ No es casual que *Borgoña* llegara a ser maestro mayor de la Catedral de Toledo, cargo en el que debió conocerle *Rodrigo Alemán*. Desde 1489 estaba éste trabajando en la construcción de la sillería coral² al frente de un taller integrado por los cuatro o cinco oficiales que debieron acompañarle desde Flandes o el Brabante meridional, área en la que ha situado Dorothee Heim el origen del entallador tras comparar las similitudes entre la sillería toledana y las de Brujas, Aerschot, Diest y especialmente Hoogstraten.³ Un taller que, asimismo, fue necesario equipar con oficiales para asistir al maestro *Rodrigo* en Plasencia, alguno de los cuales debieron sentirse atraídos por un Obispado que ahora iniciaba la construcción de una nueva catedral, necesitada de todo tipo de ornamentos solicitados igualmente por aquellas iglesias que renovaban sus viejas fábricas templarias. Es lo que debió suceder con el entallador flamenco *Guillermín de Gante*. Aparece documentado en el archivo de la Catedral de Toledo con motivo de su intervención en el retablo de San Ildefonso, obra en la que *Rodrigo Alemán* había trabajado en 1501. Su ausencia de la ciudad determinó que sus oficiales, *Gante* y el entallador *Rodrigo Espayarte*, concluyeran la obra y se hicieran cargo de los pagos. Heim opina que ambos debían pertenecer a

Juan de Borgoña, *María unge los pies de Jesús, o Cena en casa de Lázaro*. Plasencia. Retablo de la ermita de San Lázaro

¹ Mateos Gómez, I. (1992): *Retablo de la ermita de San Lázaro. Juan de Borgoña, escuela de Toledo*. Catálogo de Exposición, s/p. Plasencia. *Id.*, etiam. Mérida Alinari, J.R. (1924): *Catálogo Monumental de España. Provincia de Cáceres (1914-1916)*, T.º II, p. 322. Madrid.

² Arena, H.L. (1966): «Las sillerías de coro del maestro Rodrigo Alemán», en *BSAA*, T.º XXXII, p. 95. Sobre la sillería coral remitimos al trabajo de conjunto que tienen publicados Pizarro Gómez, J. y Mogollón Cano-Cortés, P. (1992): *La sillería de coro de la Catedral de Plasencia*, donde se analiza el proceso constructivo. Pp. 11-18. Cáceres.

³ Heim, D: (1995): «El entallador Rodrigo Alemán, su origen y su taller», en *A.E.A.*, T.º LXVIII, n.º 270, pp. 133-139.

su taller porque no figuran como maestros.⁴ A pesar del tiempo que transcurrió, no debió olvidar *Guillermín de Gante* la intervención del maestro *Alemán* en el coro de Plasencia, y a este Obispado acudió cuando el hijo de aquél, *Rodrigo Enrique*, se vio obligado a declarar ante el Tribunal del Santo Oficio de Cuenca en 1524.⁵ Un proceso de este tipo salpicaba a cuantos habían colaborado con el procesado, de modo que es lógico pensar que *Gante* abandonara Toledo o su entorno y se encaminara hacia el área más próxima y al mismo tiempo más necesitada de obras artísticas. Entre 1524 y 1526 está documentado en la parroquia de Aldeanueva de la Vera, construyendo el antiguo retablo mayor para el que concierta en 1527 cinco historias de bulto que termina en 1528.

Rodrigo Alemán, *Sillería coral de la Catedral de Plasencia*

Pero y en segundo lugar, dada la mediación de *Rodrigo Alemán*— la mejor aportación de *Guillermín de Gante* a Extremadura no fue el retablo que construyó, sino la amistad que reflejan las cuentas de Aldeanueva de la Vera debía tener con el pintor *Luis de Morales*, dato que permite aquilatar la hipótesis que ya lanzó Ceán Bermúdez⁶ acerca de la procedencia y la etapa de formación de este

⁴ *Ibidem*, pp. 142 s. Sobre la presencia en Toledo de *Guillermín de Gante*, vid. Pérez Sedano, F. (1914): *Datos documentales inéditos para la Historia del Arte Español, I. Notas del Archivo de la Catedral de Toledo...*, p. 25. Madrid.

⁵ Rokiski Lázaro, M.ª L. (1979): «Proceso del tribunal de la Inquisición de Cuenca contra el entallador Rodrigo Enrique», en *A.E.A.*, T.º LII, n.º 207, p. 358.

⁶ Ceán Bermúdez, J.A. (1800): *Diccionario Histórico de los más Ilustres Profesores de las Bellas Artes en España*. (Imprenta de la Viuda de Ibarra), T.º III, pp. 185 y ss. Madrid.

artista que, tal vez, fue quien introdujo en Plasencia desde Toledo a los hermanos *Diego y Antonio Pérez de Cervera*, tan relacionados estilísticamente con ese ámbito. No es casual que *Gaspar de Borgoña* tasara en 1554 las pinturas que el primero de ellos había realizado en el retablo mayor de Casas de Millán. Es en Aldeanueva de la Vera donde tenemos una de las primeras referencias documentales acerca de *Morales* en Extremadura. Entre 1532 y 1535 tasa la pintura del retablo que había construido *Gante* y policromado *Martín Muñoz*, artista con el que colaborará el badajoceño.⁷ Por entonces debía ser ya una figura de importancia, conocida su habilidad con los pinceles; y es posible que desde Toledo se trajera el recientemente publicado tratado de *Diego de Sagredo* sobre las *Medidas del Romano* (1526).

II.—Panorama de la pintura extremeña durante el reinado de los Reyes Católicos

Multitud de avatares históricos y circunstancias añadidas han coadyuvado para que el actual panorama que presenta la región extremeña en lo que respecta a pintura gótica sea de discreta intensidad y abundancia, aunque no por ello menos interesante y sugestivo a la hora de proceder a su estudio. Cronológicamente, hay que enmarcar esta serie de producciones entre el siglo XV —en el último cuarto sobre todo—, y las primeras décadas del siglo XVI. Trátase de un importante período cronológico donde tiene lugar la recepción de las formas italianas plenamente vigentes, y que llegan a Extremadura imbricándose con los gustos y modas bajomedievales, que ahora ven renovado su repertorio con pequeños detalles ornamentales y estilísticos que hacen adelantar la cronología en principio intuida; y es que en más de una ocasión se ha dicho, con toda propiedad, que nuestra tierra es una región de renovado goticismo, circunstancia que se pone de manifiesto no sólo en las manifestaciones pictóricas, como a continuación veremos, sino también en obras arquitectónicas —como la parroquial de Ntra. Sra. de los Ángeles, de Acebo, cubierta con bellas bóvedas de crucería, además de otra serie de detalles que poco o nada tienen que ver con la clasicista portada principal de la segunda mitad de mil quinientos—, escultóricas o de orfebrería —pensemos para ello en la multitud de piezas para las que se continúa con un modelo a base de pináculos o cresterías góticas y, sin embargo, ya hay partes estructurales que ven inundados sus perfiles con animales que suponen ciertamente un avance hacia las formas renacentes, o bien otra serie de detalles que nos permite incurrir en similares consideraciones—.

Junto a este encuadre cronológico cabe hacer una consideración importante

⁷ Véase nuestra Tesis Doctoral sobre *El retablo en la Diócesis de Plasencia (Siglos XVI-XVIII)* (Cáceres, 2000), T.º II, p. 427, y pp. 400 y ss. para la intervención de *Guillermin de Gante*.

para juzgar con objetividad las circunstancias y el panorama que envolvió nuestra producción pictórica goticista. Cuando llega el momento en el que el estilo ejecutado *a lo romano* cala, en mayor o menor medida, en la mente y concepción, no sólo de los artistas, sino sobre todo de los comitentes de obra de arte, se procede a una renovación sistemática de todo cuanto se había heredado de la etapa precedente, por lo que en muchos casos nos vamos a encontrar con ejemplos magníficos de obras pictóricas de estilo gótico, ocultas por un retablo posterior o enmascaradas con una decoración que trató de renovar a su antecedente: destaquemos el ejemplo que nos ofrece la pintura mural del ábside de la iglesia parroquial de Santa María, de Mérida, en la que se representa la escena de la aparición del Salvador mostrando sus llagas a San Gregorio I Papa en el momento en el que éste oficia la sagrada misa; la pintura había quedado oculta en el siglo XVIII tras la colocación de un retablo barroco, lo que permitió que el fresco se conservara y llegara hasta nuestros días.⁸

Dentro de la pintura mural cabe hacer un primer apartado para estudiar la obra pictórica de decoración geométrica que se conserva en la actualidad en nuestra región, procedentes de la etapa que tenemos por objeto de estudio. Mencionemos los restos ornamentales que aún pueden apreciarse en el castillo de Villalba de los Barros, donde además tenemos una nota de interés añadida por cuanto que se trata de composiciones en las que están presentes labores de lacería de tradición mudéjar, que permiten fechar el conjunto en el siglo XV. Concretamente, es el muro sur de la fortaleza y la cúpula de la torre del suroeste, la ubicación elegida para disponer una banda segmentada en cuadrados y rectángulos por una línea rojiza, en los que destaca una composición de ruedas trabadas por octógonos. En otro lugar del castillo es visible un medallón de ocho lóbulos apuntados y decoración estrellada en el centro.⁹

Asimismo, motivos de decoración geométrica aparecen en el Alcázar de Zafra, cuya torre del homenaje presenta composiciones a base de rosetas y ajedrezados así como temas heráldicos y figuras humanas —es admirable la elegancia de la dama que, con evidente delicadeza, recoge el vestido con la mano derecha— insertos dentro de un poblado campo de cardinas.¹⁰

⁸ Ramírez López, M. (1981): «El ábside y su pintura gótica de la iglesia de Santa María de Mérida (fines del siglo XV)», en *Actas del VI Congreso de Estudios Extremeños*, pp. 229-234. Cáceres. *Vid., etiam*, Lozano Bartolozzi, M.ª M. (1984): *La pintura en Extremadura*, p. 9. Badajoz.

⁹ En la actualidad, el friso partido en cuadrados y rectángulos por línea roja no se conserva: Garrido Santiago, M. (1995): «Aproximación a la pintura gótica en Extremadura», en *Norba-Arte*, T.º XIV-XV (1994-1995), pp. 17-18; VV.AA., *Monumentos artísticos de Extremadura -2.ª Edición ampliada y revisada-*, p. 630. Mérida. *Vid., etiam*, Mogollón Cano-Cortés, P. (1987): *El mudéjar en Extremadura*, pp. 281-282, donde podemos apreciar un esquema de las pinturas del zócalo, en clara relación con las yeserías y azulejos de la etapa mudéjar; IDEM, «El lazo en el mudéjar extremeño», en *Norba-Arte*, T.º V (1984), pp. 58 y 60 (fig. 16). Salamanca.

¹⁰ VV.AA., *Monumentos artísticos...*, op. cit., p. 655; Fernández López, J. (1995): *Pintura en Extremadura*, VV. AA., de la Col. La España Gótica, pp. 56 y 381, donde el autor señala la relación que pueda tener el conjunto de esta serie de murales pictóricos con el monasterio jerónimo de San Isidoro del Campo, en

El concepto decorativo de tradición mudéjar aparece de nuevo en los murales de la Sala Capitular del Real Monasterio de Santa María, en Guadalupe, realizados en el último tercio del siglo XV, y relacionados con los restos pictóricos del monasterio de San Isidoro del Campo y con los onubenses de Santa María de la Rábida.¹¹ Junto a esta decoración mural, destaca en el monasterio guadalupense una obra pictórica de calidad artística, cuyo estudio permite introducirnos en el análisis de la pintura mural figurativa de temática religiosa.

Nos referimos a las pinturas realizadas al fresco que decoran las bóvedas del coro, descubiertas y restauradas en 1966 tras eliminar el encalado añadido en el siglo XVIII. Las pinturas decoran la plementería de una bóveda de terceletes con estrella de combados formando cuatro puntas. Como ha señalado la profesora Lozano Bartolozzi, es un «ejemplo magistral de composición decorativa con un horror al vacío propio de un gótico barroquizante». Germán Rubio fechó el conjunto pictórico –del que sobresalen ocho ángeles músicos de tradición hispanoflamenca, dispuestos sobre un fondo azul– entre 1495 y 1498, y está atribuido a *Juan de Flandes*, el «Flandesco» como se lo denomina en la documentación, dada la especial vinculación que debió tener con el monasterio a tenor del puesto que ocupaba como pintor de cámara de Isabel la Católica, quien estuvo especialmente vinculada con el santuario extremeño por el fervor que tenía.

Abriamos la introducción a nuestro estudio sobre el panorama de la pintura gótica extremeña durante la etapa de los RR.CC. con la alusión a la interesantísima obra conservada en el ábside mural de la iglesia parroquial de Santa María, en Mérida, donde se representa el tema, tan repetido durante los siglos medievales, de la Misa del San Gregorio.¹² La obra ha sido datada a finales del siglo XV,

Santiponce (Sevilla), cuyos paneles fueron pintados en estilo gótico internacional entre 1431 y 1436, pero todo añade la relación que este conjunto pueda guardar con restos pictóricos cordobeses de esta época. Madrid. *Vid., etiam*, Garrido Santiago, M. *Aproximación a la pintura...*, *op. cit.*, p. 18.

¹¹ *Vid.*, al respecto, el trabajo de Andrés, P. (2001): *Guadalupe, un centro histórico de desarrollo artístico y cultural*, pp. 96-97, donde se aporta abundante bibliografía al respecto. Salamanca.

¹² «En esta representación aparece el santo, rodeado de atributos tanto colectivos como personales. Está

Juan de Flandes, *Pintura de la bóveda del coro del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe*

Juan de Flandes, *Pintura de la bóveda del coro del Real Monasterio de Guadalupe* (detalle)

aunque en ella es perceptible la influencia de la miniatura, que tanta importancia tuvo para las artes pictóricas durante el primer gótico, según puso de manifiesto el profesor Martín González. Para Fernández López, y dado que no se conserva ningún testimonio documental que permita conectar su factura con algún autor en concreto, la obra quedaría vinculada al estilo de los talleres de la Catedral de Toledo y a los seguidores del pintor *Juan Rodríguez de Toledo*.¹³

De la segunda mitad del siglo XV es la pintura mural descubierta en el ábside de la parroquial de Hinojosa del Valle; representa la Asunción de la Virgen dentro de una composición donde la línea de horizonte divide el conjunto de la escena en dos partes claramente diferenciadas, según y como suele ser frecuente en estos

momentos: en la parte inferior se insertan los doce apóstoles dotados con nimbos de santidad, en una actitud que los hace levantar la cabeza y mirar hacia el motivo que es el verdaderamente importante en toda la composición: la Ascensión de María a los cielos rodeada de una corte de seis ángeles, dentro de un esquema compositivo que luego va a ser muy repetido tanto en pintura como escultura

dividida en dos partes superpuestas. En la inferior, aparece San Gregorio diciendo la misa, rodeado de unos símbolos que nos hablan de su condición pontifical. Así la tiara, de tres coronas, que se comenzó a representar de esta manera desde el siglo XV. Con ella aparecen también los objetos litúrgicos: cáliz, crucifijo, libros sagrados, etc. En la parte superior, está representado el atributo que personifica al Papa Gregorio I el Grande, es decir, el milagro de la aparición divina de Cristo resucitado, rodeado de los emblemas de la pasión, entre ellos: la corona de espinas, los látigos de la flagelación, los dados que hablan de su túnica sorteada por los soldados al pie de la cruz, etc. Junto a Cristo aparecen la Virgen y San Juan. Toda la escena está recuadrada con motivos geométricos, viéndose a la derecha el comienzo de otro tema figurativo». Pensamos que la importancia de la presente figura es lo suficientemente grande como para justificar la presente cita, tomada de la autora que procedió a un estudio primigenio de la misma. Ramírez López, M. *El ábside y su pintura gótica...*, op. cit., p. 231. *Vid., etiam*, Lozano Bartolozzi, M.^a del M. *La pintura...*, op. cit., p. 9.

¹³ Fernández López, J.: *Pintura...*, op. cit., pp. 55-56. «El mural emeritense sería por lo tanto una curiosa muestra de pervivencia de la influencia de las escuelas italianas en la pintura gótica española que, introducida a finales del primer cuarto del siglo XIV, perdurará finalmente hasta mediados del siglo XV» (p. 56).

Mérida, Concatedral de Santa María,
Misa de San Gregorio

durante todo el siglo XVI. También en este conjunto arquitectónico hay que destacar otra pintura al fresco fechada hacia 1480, situada en la cara interior de una de las pilastras que soporta la nave central, marco empleado para representar a Cristo Crucificado.¹⁴

También cabe hacer mención del fresco que representa a Santa María de la Consolación, en el convento segedano de monjas Clarisas, situado en una de las dependencias del claustro que en su día fue sacristía, y que, pese a lo aducido sobre su técnica, algunos expertos consideran que ésta difiere en algo del fresco

puro, siendo más conveniente considerar que ha sido un procedimiento mixto el que se empleó para su ejecución. Junto a esta obra, y en el mismo claustro del precitado convento, se sitúa una imagen que podemos identificar con San Cosme o San Damián, dados los atributos que lleva y porta en su mano.

Sin embargo, y a pesar de todas estas referencias, una de las muestras más antiguas de pintura gótica en Extremadura la tenemos en los restos pictóricos murales conservados en la ermita de Ntra. Sra. del Salor, situada entre Torquemada (a cuya feligresía pertenece) y Torremocha. La ermita, cuya estructura y estilo arquitectónicos permite conectarla con lo mudéjar, alberga en su interior tres pinturas de factura popular, torpes y fallidas aunque de jugosa expresividad: Jesús camino del Calvario con la cruz auestas, la Crucifixión —panel que se encuentra en la actualidad en franco estado de deterioro—, y, por último, una pintura en la que se aprecian varios temas: Jesús entre los doctores, el Bautismo de Cristo y las bodas de Canaá; en la portada norte, insertas en la rosca del arco a través del cual se accede a la iglesia por el lado de la Epístola, tenemos representados una serie de ángeles cuya agrupación es sugestiva de ser interpretada

¹⁴ Garrido Santiago, M.: *Aproximación a la pintura...*, op. cit., pp. 18-19. Expresado investigador hace referencia a la reciente restauración que han sufrido estas pinturas, que en alguno de los casos afirma no haberse llevado con todo el acierto que hubiera sido deseado para el historiador del Arte.

cual si de una corte celeste se tratara, presidida en lo alto por la efigie de la Virgen María. Como afirma la profesora Lozano Bartolozzi, se ha pensado que bien pudieran corresponder a los años finales del siglo XV y principios del XVI, añadiendo que ya Sánchez Cantón las citó como reflejo del estilo de *Fernando Gallego*, dados los paralelismos iconográficos que en ella se plantean.¹⁵

Torquemada, Ermita de Nuestra Señora del Salor, *Camino del Calvario*

Pero sin duda alguna, uno de los ejemplos más interesantes de esta etapa lo tenemos en la decoración pictórica de la capilla de la Granja de Mirabel, en Guadalupe. En el conjunto se pueden apreciar dos tipos de pintura netamente diferenciados: el primero de ellos está formado por pinturas decorativas, y el segundo por un interesante ciclo de motivos religiosos ubicados en la capilla de Santa María Magdalena. El conjunto pictórico está fechado en el siglo XV, y las pinturas de la capilla se pueden encuadrar dentro del foco toledano, con el que presenta numerosas relaciones estilísticas. Sus autores debemos rastrearlos entre los muchos que a mediados del siglo XV están documentados en el Monasterio de Guadalupe: *Alfonso Martínez de Rueda*, *Francisco Vázquez* o *Alfonso López*, de los que se posee documentación hasta 1477; también sabemos que vivió hasta 1480 el que está citado como el pintor, un artista de nombre *Felipe*. El hijo de este último, *Antón Felipe*, junto a *Pedro Gómez*, *Alonso Carrillo*, *Alonso Ruiz* o *Antonio de Zamora*, son nombres que en la actualidad se manejan con la inten-

¹⁵ Lozano Bartolozzi, M.^a del M.: *La pintura...*, op. cit., pp. 13-14.

ción de buscar una autoría más o menos aproximada al interesante conjunto conservado en la capilla de la Granja de Mirabel, que tantas relaciones mantuvo antaño con el Monasterio guadalupense.

Guadalupe, Granja de Mirabel, *detalle central del retablo pictórico*

Las pinturas de la capilla de la Magdalena se encuentran ubicadas en el presbiterio y se desarrollan por los tres muros de éste, si bien las del lado del Evangelio pudieran aludir a San Cristóbal con el Niño al hombro, o acaso a la Virgen María que sostendría al Niño en pie sobre su regazo –interpretaciones válidas ante la falta de nitidez que presentan las pinturas debido a su estado de conservación–. En el muro de la Epístola se recogen las representaciones alusivas a la Ascensión de Cristo a los cielos y a San Gregorio situado delante de su escritorio y rodeado de un conjunto de instrumentos de trabajo; ambas escenas se incluyen dentro de bellas orlas decorativas. Una pintura más se ubica en este contexto, pero su identificación no ha sido posible dado el estado de

deterioro con el que fueron localizados esta serie de interesantísimos frescos.

El retablo pictórico del altar mayor, enmarcado con una orla de compartimentados cuerpos geométricos, se divide en dos cuerpos recorridos por tres calles. La principal se inicia con la que probablemente es la pintura de mayor calidad de todo el retablo; representa a María entronizada, con el Niño en su regazo mientras dos ángeles sostienen su manto. La escena está flanqueada por la Asunción de María, en el lado de la Epístola, y la escena de *Noli me tangere*, situada en el costado contrario del Evangelio. La calle central está coronada por la escena de la Crucifixión; acompañan, en el lado de la Epístola, la que parece ser una representación de Judith, una de las mujeres fuertes del Antiguo Testamento y prefiguración de lo que posteriormente iba a ser la venida de Cristo engendrado en la Virgen María; en el Evangelio se representan una serie de santas dotadas con palmas del martirio, si bien la falta de atributos de la que adolecen hace que sea muy difícil, y casi imposible, su identificación.

Uno de los grandes centros de peregrinación en nuestra tierra desde la Edad

Moderna, el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, resulta ser en la actualidad un hito fundamental y obligado punto de mira para un tema como el que tratamos en el presente trabajo, dado que en su actual Museo de Esculturas y Pinturas se conservan una serie de piezas góticas de relevante interés. Entre ellas cabe destacar la pequeña tabla al óleo que representa el Bautismo de Cristo en el Jordán, y que en su momento don José Ramón Mélida intuyó pudo haber sido pieza integrante de un antiguo tríptico. La tabla ha sido atribuida a *Juan de Flandes*, *el Flandesco*, el mismo autor al que se supone responsable de las ya comentadas pinturas de la bóveda del coro del mismo monasterio; la atribución se debe a don Elías Tormo, subrayando posteriormente José Gudiol Ricart el realismo idealista,¹⁶ muy del gusto flamenco, presente en la tabla y, por lo tanto, en el estilo de precitado autor; Joaquín Yarza añade además su conocimiento de lo Italiano al decir de las arquitecturas que plasma en el fondo de otras obras inmersas dentro de un ambiente espiritual, codificado a través del colorido y la luz blanquecina, según ya glosó en su día la doctora Lozano Bartolozzi.¹⁷

Además de esta excelente obra pictórica, también encierra el Monasterio de Guadalupe un tríptico sobre la Epifanía, fechado en la primera mitad del siglo XVI y atribuido por Emil Bertaux al artista flamenco *Adrian Isebrant*, de la escuela de Brujas y discípulo de *Gerard David*, y que según don Elías Tormo fue un regalo de los RR.CC. al Real Cenobio, opinión ante la que se muestra un tanto reticente la doctora Lozano Bartolozzi, afirmando la existencia de una disparidad y no coincidencia de cronologías en tales datos, lo cual, a pesar de todo, no resta importancia y calidad a la pintura. La grisalla es la

Juan de Flandes, *Bautismo de Cristo*.
Real Monasterio de Guadalupe

¹⁶ A propósito del retablo de la reina Isabel la Católica, Gudiol Ricart habla de un estilo que «demuestra la preocupación del pintor por sensibilizar sus personajes sobre todo, infundir humanidad a las escenas y lograr, con evidente virtuosismo, efectos internos de lo que, paradójicamente, podríamos llamar realismo idealista». Gudiol Ricart, J. (1955): *Pintura Gótica*, Vol. IX de «Ars Hispaniae», p. 360. Madrid.

¹⁷ Lozano Bartolozzi, M.^a del M. *La Pintura...*, op. cit., p. 12.

técnica adoptada para representar en las dos puertas exteriores la escena de la Anunciación, dotadas de una corporeidad y recorte de silueta respecto del fondo que hace que queden concebidas a modo de esculturas: al lado de la Virgen permanece el ángel, estando dotadas ambas figuras de elegantes formas que son rematadas a partir del aditamento de filacterias cuyos textos bíblicos hacen evidente alusión a las escenas representadas. En el interior es la Epifanía la escena elegida; está tratada con sumo detalle descriptivo, en todo coincidente con el estilo de la Escuela flamenca en general, y con el de un artista que se hace eco de los avances pictóricos logrados por su maestro, a pesar de que aún en 1551, por su estilo, técnica y temas representados no puede incluirse dentro de los artistas plenamente renacentistas.¹⁸

En el Museo de la Catedral de Plasencia se conserva una excelente tabla con la representación de las Bodas de Canaá, copia fiel del homónimo cuadro que el último pintor de la Escuela de Brujas del siglo XV, *Gerard David*, realizó en 1503 y se conserva en la actualidad en el Museo parisino del Louvre. Esta tabla, que se encontraba en la Sala Capitular alta de la Catedral placentina, es una interesante versión de la escuela, según ha puesto de manifiesto Elisa Bermejo, por cuanto que a través de ella podemos conocer el estilo del pintor *Gerard David*, atraído por un sentido narrativo, excelente compositor de figuras o espacios arquitectónicos, o bien paisajes con predominio de la verticalidad. Según la

expresada investigadora, la tabla adolece de algún añadido, cual es el caso del perro, un galgo al parecer, situado en la parte izquierda de la composición.¹⁹

Adriaen Isembrandt,
Epifanía.
Real Monasterio
de Guadalupe

¹⁸ Según y como afirma Elisa Bermejo, y a su vez recogido por Lozano Bartolozzi, M.^a del M.: *La Pintura...*, op. cit., pp. 12-13. Vid., etiam, Álvarez Villar, J. (1979): *Arte, en Extremadura*, de la Col. «Tierras de España» (Madrid-Barcelona, Fundación Juan March), p. 221.

¹⁹ VV.AA., *Plasencia. Patrimonio Documental y Artístico. Tesoros Placentinos*. Catálogo de la Exposición (Plasencia, 17-30 de junio de 1988, Complejo Cultural «Santa María»), p. 100, pieza n.º 137 del catálogo. Vid., etiam López Sánchez-Mora, M. (1976): *Plasencia. Guía Histórica-Artística*. Plasencia. Ceferino García Vidal, C. (1988): et al., *Plasencia*, p. 71. León.

Una de las tablas mejor conservadas de esta etapa, al tiempo que pieza singular por su indudable calidad artística, la tenemos en la que representa a San Miguel Arcángel, en la actualidad en el Museo de Prado y en su origen procedente del Hospital de San Miguel, en Zafra. La obra fue adquirida por la Pinacoteca Nacional en 1925 a instancias de don José Ramón Mélida, quien temía seriamente por su conservación; esta adquisición propició que la pieza fuera trasladada de su primigenio soporte, en tabla, a lienzo (2,38 x 1,57 m). La obra, que según los diferentes autores hay que fecharla en la segunda mitad del siglo XV o principios del XVI, representa el combate apocalíptico entre San Miguel, como enviado divino, y el mundo infernal, plasmado a través de un bestiario imaginario de tradición plenamente medieval.²⁰ La gran cantidad de personajes, todos ellos centrados por la figura del arcángel, combinados dentro de las más variadas actitudes y poses dentro de un agitado dinamismo, nos introduce en una tabla de rotunda movilidad, a lo que además se une el colorido armonioso y brillante con efectos de brillos y reflejos. Como suele ocurrir con toda obra de arte de indudable maestría, no iba a ser menor el debate que la Historiografía artística ha suscitado en torno a la autoría de esta pieza singular, a pesar de que muy probablemente el nombre del autor estuviera escrito sobre la espalda (borrado en la actualidad). A *Juan Sánchez de Castro*, pintor que trabajaba en la Sevilla del último tercio del siglo XV, fue aproximada por parte de Chandler Post, si bien Lafuente Ferrari consideró en su día que el precitado artista tenía un lenguaje mucho más arcaico que el estilo que la obra planteaba en sí misma. Similar opinión fue la aportada por José Gudiol Ricart, quien fechó la obra en 1500, encuadrándola en la escuela sevillana al final del período hispano-flamenco y adjudicándola al Maestro de Zafra.²¹ Recientemente Carmelo Solís Rodríguez ha relacionado la pintura con *Antón de Madrid*, artista que está documentado en los primeros años del siglo XVI, y fue autor de varios retablos en la Baja Extremadura,²² entre los que descuella, especialmente, el de la parroquial del

²⁰ Según ha codificado la tradición cristiana San Miguel es el príncipe de los ángeles y el vencedor de Lucifer. En esta ocasión, y como fue frecuente durante el siglo XIV, lo encontramos vestido de guerrero, con armadura de época, blandiendo escudo y espada sobre la que probablemente iría escrito el nombre del autor —durante el Románico y primer Gótico, lo más frecuente fue encontrarlo vestido con túnica larga ceñida a la cintura, o bien con dalmática—. Posteriormente, durante el Renacimiento se preferirá representarlo como general romano, tocado con diadema o corona: Ferrando Roig, J. (1950): *Iconografía de los Santos*, p. 200. Barcelona.

²¹ Gudiol Ricart, J.: *Pintura Gótica...*, op. cit., pp. 395-396.

²² Solís Rodríguez, C. (1977): «Antón de Madrid y Estacio de Bruselas, pintores del siglo XVI en la Baja Extremadura», en *Actas del I Congreso Español de Historia del Arte*. s/p. Trujillo. Pero como bien afirma José Fernández López y Manuel Garrido Santiago, la calidad de esta pintura rebasa la del mencionado retablo de Calzadilla de los Barros, por lo que, y hasta que la documentación nos permita conocer su autor, de momento la tabla (hoy lienzo, según ya hemos dicho) se adjudica al Maestro de Zafra, que no debió ser otro que un artista anónimo de la escuela sevillana, seguidor o formado cerca de Juan Sánchez de Castro, aunque con la suficiente personalidad como para dotar a las figuras del empaque y calidad pictóricas que son las que hoy día hacen valorar esta obra como una de las mejores producciones de nuestro gótico pictórico regional: Fernández López, J.: *Pintura...*, op. cit., p. 66; Garrido Santiago, M.: *Aproximación a la pintura gótica...*, op. cit., p. 24.

Salvador, en Calzadilla de los Barros (Badajoz).

Otra serie de obras pictóricas sobre tabla en nuestra región se conservan en la iglesia parroquial de San Martín de Trujillo, donde en la actualidad se custodia una tabla de factura nórdica en la que se representa el descendimiento, en una composición que en gran parte recuerda los modelos piramidales de *Van der Weyden*, si bien detalles arquitectónicos tales como el sepulcro o la concepción anatómica de las figuras permiten conectar la pieza con evidentes influencias renacentistas. El profesor Garrido Santiago ha destacado en esta tabla «la perfecta consecución de la atmósfera y el paisaje del fondo, con arquitecturas bien definidas a pesar de la lejanía».²³ En la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Consolación, en Arroyomolinos de Montánchez, se conserva una tabla de estilo hispano-flamenco, de finales del siglo XV, en la que se representa un tema también muy repetido a lo largo de la

Maestro anónimo de Zafra, *San Miguel Arcángel*. Madrid. Museo Nacional del Prado

Historia del Arte: la Virgen de la Leche. Procede de la ermita de San Sebastián, de la misma localidad, y representa a la Virgen amamantando al Niño acompañada con ángeles que cantan y tañen instrumentos musicales. A Ntra. Sra. de la Rosa estaba dedicada la tabla al óleo conservada en Azuaga, en la actualidad en paradero desconocido, y en la que se representa La Virgen con el Niño.²⁴ Del siglo XV, y probablemente perteneciente a un antiguo retablo, hay que destacar la Anunciación de la ermita de Ntra. Sra. de Belén, en Cabeza del Buey, así como el tríptico de estilo flamenco de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de Armentera, también en la localidad capusbovense: la tabla central representa las imágenes de San Felipe y Santiago, mientras que las laterales efigian a San Pedro y San Pablo,

²³ Garrido Santiago, M.: *Aproximación a la pintura gótica...*, op. cit., pp. 26-27.

²⁴ Mélida Alinari, J.R. (1926): *Catálogo Monumental de España. Provincia de Badajoz*, T.º II, p. 168. Madrid.

bajo arquillos góticos. Estas dos piezas, al igual que la anterior, también se hallan en la actualidad en paradero desconocido.²⁵ De igual modo sucede en Fuente de Cantos, donde sabemos que existía un retablo en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Granada de mediados del siglo XV, con representaciones de la *Virgen y San Juan*, y, en el remate, la *Imposición de la casulla a San Ildefonso*; en los lados del retablo se iban efigiados los Príncipes de la Iglesia: *San Pedro y San Pablo*. La misma parroquia también albergaba una interesante representación de *Cristo* como *Ecce-Homo*. En la actualidad no se conoce el paradero de estas pinturas.²⁶

III.—Los grandes conjuntos retablísticos: Fernando Gallego y el retablo mayor de la iglesia de Santa María la Mayor, de Trujillo

Sin dejar de citar retablos como el mayor de San Salvador, de Calzadilla de los Barros, realizado en el primer cuarto del siglo XVI por *Antón de Madrid*,²⁷ o el dedicado a Santa Bárbara en la Catedral de Badajoz, del primer tercio del siglo XVI y de autor desconocido,²⁸ desde luego el gran conjunto retablístico que se conserva en Extremadura de la época de los Reyes Católicos es el mayor de la iglesia trujillana de Santa María.

1.—Introducción. Trayectoria biográfica y artística de Fernando Gallego: la asimilación de la pintura hispano-flamenca

El pintor *Fernando Gallego* es para la crítica histórico-artística uno de los

²⁵ En tiempos de Mérida el tríptico de la parroquial ya se conservaba en muy mal estado y «desbaratado y mal empleados sus trozos (...) Su tabla central sirve de fondo a una alacena de la sacristía y ofrece en figuras de cuerpo entero, cada una en su compartimiento, las imágenes de San Felipe y Santiago, con nimbos dorados. Las puertas están aprovechadas para cerrar otra alacena en el altar mayor, por su espalda, y contiene por sus caras interiores las imágenes de San Pedro y San Pablo, bajo arquillos góticos floridos, como las anteriores de buen estilo flamenco, y las caras exteriores estofadas, con adornos de gusto del Renacimiento y cenefas de ornamentación morisca (...). Mérida Alinari, J.R. (1926): *Catálogo Monumental de España. Provincia de Badajoz (1907-1910)*. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, T.º II, pp. 187 y ss. Madrid. Es muy probable que este tríptico, al igual que ocurrió con muchos de los ornamentos de la parroquia, el convento y la ermita, se perdieran durante el transcurso de los desafortunados acontecimientos desarrollados con motivo de la Guerra Civil española. pp. Covarsí, A. «Extremadura artística. Destrucción del Tesoro Artístico Nacional en la Provincia de Badajoz», en *Revista del Centro de Estudios Extremeños*, T.º XIII, N.º 2 (Mayo-Agosto de 1939), pp. 229-231. *Vid., etiam*, Méndez Hernán, V. (1997): *La Platería en la Comarca de la Serena (Badajoz). Siglos XVI al XIX*. Memoria de Licenciatura inédita, asentada en la Universidad de Extremadura, 3 tomos, T.º I, p. 9, nota 15. Cáceres.

²⁶ Mérida Alinari, J.R.: *Catálogo Monumental de España. Provincia de Badajoz...*, *op. cit.*, pp. 239 y ss.

²⁷ Solís Rodríguez, C. (1986): *Antón de Madrid y Estacion de Bruselas...*, *op. cit.*; *Idem*, «Escultura y pintura del siglo XVI», en *Historia de la Baja Extremadura*, T.º II (De la Época de los Austrias a 1936), pp. 557-679, págs. 604 y ss. Badajoz.

²⁸ Sobre la obra, véase el trabajo de Covarsí Yusta, A. (1927): «Extremadura artística: Un retablo de la Catedral de Badajoz», en *Revista del Centro de Estudios Extremeños*, T.º I, N.º 1, pp. 22-36.

Catedral de Badajoz, retablo de la capilla de Santa Bárbara

mejores representantes de la fructífera y personal asimilación que en nuestro país se hizo de la pintura hispano-flamenca, a lo que se une la influencia que su taller ejerció en toda Castilla y León. Uno de los principales hitos para el punto de contacto con esta nueva tendencia pictórica hay que situarlo en la venida de *Jan van Eyck* a la Península en 1428, residiendo un tiempo en la Corte de Castilla y acaso también en la de Aragón, entonces establecida en Valencia. No se ha conservado ninguna obra de *Van Eyck* de esta estancia, aunque sabemos dejó piezas pintadas y con ello las aportaciones a las que su estilo había

dado lugar. Esta relación con el ambiente artístico de los Países Bajos se acrecienta enormemente con el matrimonio entre doña Juana la Loca y Felipe el Hermoso, y más aún en tiempos de los Reyes Católicos: mención especial merece en esta línea la colección que la reina Isabel I legó a la Capilla Real de Granada, hoy una de las mayores de todo el mundo.

Sin embargo, y a pesar del temprano contacto que tuvo el litoral mediterráneo con la pintura flamenca, en poco alteró ésta la trayectoria de las escuelas catalana y valenciana, a diferencia de lo que ocurrió en Castilla, donde sí es propio hablar de pintura hispanoflamenco, y de lo que puede darse en llamar el tercer período del estilo gótico. En este último gran momento de la etapa bajomedieval, y en lo que atañe a las artes plásticas, destacó Burgos como uno de los principales centros de acción, donde además las formas y modos del estilo flamenco

habían sido introducidos por el Marqués de Santillana, cuando encargó en 1455 un retablo de los ángeles a *Jorge Inglés* para Buitrago. Este punto de conexión, unido al tríptico que ya en estos momentos podía contemplarse en la ciudad de *Roger van der Weyden*, hicieron posible la producción de artistas como *Diego de la Cruz*, del que no sabemos si era o no flamenco, el anónimo Maestro de Burgos o de Los Baldases, *Alonso Sedano* o el Maestro de Santa Clara, que acaso pudiera ser el pintor *Juan de Nalda* al que se refieren los documentos.²⁹

No se ha podido llegar a determinar a partir de la documentación, pero es más que probable que *Fernando Gallego* recibiera una formación flamenca muy directa al decir de un estilo donde son evidentes las influencias de *Veit Stoss*, un pintor burgalés discípulo de *Roger van der Weyden* con el que ha sido relacionada la sobriedad del dibujo de nuestro artista además de la acusada expresividad que en muchas ocasiones plasma en sus figuras. Todo ello hace suponer, cada vez con mayor razón, que el artista debió realizar un periplo por los Países Bajos,³⁰ o que al menos conocería obras de *Roger van der Weyden*, *Dirk Bouts*, *Hans Memling*, *Konrad Witz*, y aprendería la técnica de los Primitivos Flamencos: la utilización del óleo y todas las posibilidades que esta técnica entraña para el avance de la técnica pictórica —mayor brillantez, viveza realzada en los colores, superposición de éstos en capas o veladuras para dar lugar a un mayor realce y conseguir las perseguidas transparencias y geniales luminosidades, etc.— También heredaría el artista el amor hacia lo pequeño de la vida, el detallismo excesivo que en muchos casos se persigue en el cuadro, y que para Gudiol Ricart es consecuencia de la intención del estilo flamenco de lograr con la obra la consecución de un naturalismo, pero místico, fruto de la yuxtaposición entre la espiritualidad religiosa y la visión de la sociedad y la cultura de estos momentos; una observación del natural que, lejos de como había sido empleado por los artistas italianos, será utilizada para encerrar los nuevos datos dentro del hermético sistema idealista del arte gótico. De aquí deriva el hecho de que el naturalismo perseguido por los artistas flamencos se plasme más en los detalles que en la visión de conjunto, y sobre todo, más en lo técnico que en lo estético e ideológico. Como afirma Gudiol, «hay en el estilo de este período, un equilibrio entre lo decorativo y lo naturalista, entre lo convencional y lo verista: la función de la técnica consiste predominantemente en posibilitar esta fusión de factores contrarios o cuando menos distintos».³¹ Junto a ello, y en lo que a la técnica se refiere, los

²⁹ Para todos estos aspectos *vid.* Gudiol Ricart, J. (1995) *Pintura gótica*, T.º IX de la Col. «Ars Hispaniae» (Plus Ultra). Madrid.

³⁰ Contra esta opinión se alza la de Gudiol Ricart, que opina más bien que el estilo y técnica flamencos le fueron revelados por alguien que conocía muy bien este estilo: Gudiol Ricart, J. *Pintura Gótica...*, *op. cit.*, p. 320. Sin embargo Gaya Nuño opina lo contrario, y afirma que un viaje de nuestro artista por los Países Bajos puede ser la explicación a su estilo; sin embargo, también tiene muy en cuenta una cita de Bertaux, quien aseguraba que «si la filiación flamenca de Fernando Gallego se ofrece tan complicada y oscura es porque el pintor ha imitado libremente a sus modelos, cualesquiera que fuesen». Gaya Nuño, J.A. (1958): *Fernando Gallego* C.S.I.C., p. 10. Madrid.

³¹ Gudiol Ricart, J.: *Pintura Gótica...*, *op. cit.*, p. 236.

hermanos *Van Eyck* y *Robert Campin* —el Maestro de Flemalle—, fueron los introductores de una serie de novedades con las cuales se imprimió el último giro a la pintura tardogótica: perfeccionaron el procedimiento del óleo, pintando de un modo mucho más cuidadoso y detallista, mejorando la manera de obtener veladuras con capas tenues de color; se cuidaba en extremo la calidad de los materiales y se utilizaban pinceles de una finura tal, que su huella no es apreciada sobre la tabla. Indudablemente, tanto el tratamiento de los paisajes como de los interiores se había beneficiado de las experiencias de artistas como el Maestro de las Horas Boucicaut o los *Limbourg*, que se ofrecen a las últimas investigaciones intuitivas y experimentales.

Son escasos los datos que nos han llegado relativos a la trayectoria biográfica de *Fernando Gallego*, que debió nacer hacia 1440, prolongando su trayectoria vital hasta después de 1507; la actividad más fecunda del artista se centra entre los años 1466 y 1506.³² En la actualidad se da por cierta su procedencia salmantina, a pesar de que no hay ninguna prueba documental que lo demuestre; en este sentido los historiadores han reiterado lo que Antonio Palomino³³ y Ceán Bermúdez anotaron. Este último afirma que «*Fernando Gallegos*: pintor, nació en Salamanca andada la mitad del siglo XV y aunque pudo haber sido discípulo de *Durero* en Alemania, como algunos quieren, por haber seguido su estilo definido, también pudo haber estudiado en España, adonde le traxeron muchos profesores alemanes, flamencos é italianos, por ser el general el que reynaba en toda la Europa; y lo más verosímil es que haya aprendido con *Pedro Berruguete* su paisano ó con algún pintor de los muchos que entónces había en Castilla. Es cierto que se aventajó a todos, así en las mejores formas de su dibuxo, como en la buena imitación del natural y hermosura de colorido, equivocándose sus obras con las de *Durero*; pero tambien lo es que vivió hasta la mitad del siglo XVI, y entonces estaban difundidas en el reyno la ilustración y buen gusto de las bellas artes».³⁴

Desde la ciudad del Tormes, su tierra natal —y no Galicia, como ha afirmado en alguna ocasión Post siguiendo para ello la pluralización que hace Ceán Bermúdez de la latinización erudita de su apellido—,³⁵ *Fernando Gallego* inició

³² Gaya Nuño, J.A.: *Fernando Gallego...*, op. cit., pp. 9 y ss. Vid., etiam, Gudiol Ricart, J.: *Pintura Gótica...*, op. cit., p. 320.

³³ «*Fernando Gallego* es natural y vecino de Salamanca. Pintor insigne de la escuela de *Durero*; no se sabe si aprendió del mismo *Alberto* en Alemania o si aquí aprendió de un discípulo suyo. Fue *Gallego* pintor tan excelente que al no estar firmadas sus pinturas, sin agravio alguno se pudieran tener por originales de *Durero*; bien lo califican las que tiene ejecutadas en diferentes capillas de las parroquias de Salamanca y especialmente en la iglesia Vieja y con singularidad una, que está en medio del nicho de la Virgen con el Niño: y a la mano derecha del Apóstol San Andrés y a la izquierda de San Cristóbal y está firmado así: *Fernandus Gallecus*, de cuyo apellido hay familias y título en aquella ciudad. Murió en Salamanca ya de crecida edad por los años 1550»: Palomino de Castro y Velasco, A. (1947): *El Museo Pictórico y Escala Óptica*, T.º III, pp. 774 y ss. Madrid.

³⁴ Ceán Bermúdez, J.A. (1800): *Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España* (Imp. Viuda de Ibarra), T.º II, pp. 156-157. Madrid.

³⁵ Post, Ch. R. (1933): *A History of Spanish Painting*, Vol. IV, Parte I (Harvard University Press), p. 87. Citado por García Sebastián, J.L. (1979): *Fernando Gallego y su taller en Salamanca*, p. 18. Salamanca.

una actividad que abarcó puntos tan importantes como Toro, Zamora, Ciudad Rodrigo, Plasencia, Coria, Trujillo o Burgos, donde pudo desarrollar una actividad que estaba a su vez precedida por la de artistas como el italiano *Nicolás Florentino* o los pintores procedentes del norte de Europa, *Nicolás Francés* y *Jorge Inglés*.³⁶ Una activada artística y pictórica de la que siempre ha querido resaltar la crítica histórico-artística lo personal de un estilo profundamente castellanizado.³⁷ «Los tipos que le inspiraron sus personajes son también netamente castellanos y estos factores temáticos no dejaron de ejercer su influjo dentro del general hispanismo de este artista, que, frente al sosegado formalismo italiano y frente al dinamismo nórdico, opone una pintura intensamente sentimental y humana, con tendencia a lo realista».³⁸

Para trazar una trayectoria artística coherente del pintor resulta sumamente valiosa la aportación documental que nos lo centra en la ciudad de Plasencia. Está documentado en la Catedral en 1468 trabajando con *Juan o Jean Felipe*,³⁹ de quien no poseemos mayor información que la aportada como consecuencia de su unión con *Gallego*. El dato en sí no tiene importancia, pero cobra carta de relevancia por el hecho de que algunos años inmediatamente anteriores habría terminado su formación. *Jorge Inglés* pudo haber sido uno de los maestros, opinión que mantiene Gaya de forma bastante incrédula al considerar la posibilidad de un viaje a los Países Bajos, pues cree poco probable la llegada de estampas grabadas en fecha tan temprana como la que enmarca la formación de nuestro artista.⁴⁰ Contraria es la opinión de Sánchez Cantón, que habla de un germanismo castellanizado tocado del arte de *Jorge Inglés*.⁴¹

El 23 de febrero de 1473 firma un contrato con la Catedral de Coria en virtud del cual se compromete a hacer seis retablos para la misma (perdidos en la actualidad), dedicados a San Miguel, Santa Ana, San Ildefonso, Santa María de la Consolación, San Pedro Mártir y San Luis.⁴² Hasta 1474 estaría desarrollando

³⁶ Sánchez Cantón: *Sobre Fernando Gallego*, en «A.E.A.», III (1927), p. 354; Camón Aznar, J. (1966): *Pintura Medieval Española*, Vol. XXII de «Summa Artis», pp. 56o y ss. Madrid.

³⁷ «(...) el paisaje adquiere un alma castellana (...)» afirma Gudiol Ricart, a pesar de que a veces se «(...) transparenten en él formas concretas tomadas de modelos flamencos (...)»: Gudiol Ricart, J.: *Pintura Gótica...*, op. cit., p. 320. Similar opinión mantuvo también Gaya Nuño, J.A.: *Fernando Gallego...*, op. cit., p. 8.

³⁸ Gudiol Ricart, J.: *Pintura Gótica...*, op. cit., p. 320.

³⁹ Benavides Checa, J. (1905): *Datos sobre la Catedral de Plasencia*, en «Boletín de la Sociedad Española de Excursiones», p. 41. Madrid.

⁴⁰ Gaya Nuño, J.A.: *Fernando Gallego...*, op. cit., p. 10.

⁴¹ Sánchez Cantón (1927): *El maestro Jorge Inglés, pintor y miniaturista del Marqués de Santillana*, en «Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones», pp. 99-105. Madrid.

⁴² El contrato de los retablos de la Catedral de Coria fue publicado por don Manuel Gómez Moreno, y en él podemos leer cómo «se concordaron con *Fernand Gallego* pintor vesino de salamanca que estava presente el con los dichos señores sobre cierta obra que ha de faser para la dicha yglesia en la forma siguiente quel dicho *Fernand Gallego* faga seys rretablos para la dicha yglesia de Coria e que estos sean a vista del señor don Ynnigo Manrique e del sennor dean . E que si entre los dichos sennores don Ynnigo e dean e el dicho Ferrand Gallego oviere alguna descrepación sobre los dichos e sobre el prescio dellos que estaran por lo que sobre ello determinaren frey Pedro o Garçia del Barco pintores o qualquier dellos o otro pintor que sea famoso. E los reta-

este trabajo, a consecuencia del cual la crítica histórica le atribuyó el Tríptico de la Anunciación que en la actualidad custodia el precitado templo fechado en la década de 1530.⁴³ La participación de *Fernando Gallego* en la Catedral caurien-se, junto con su intervención en la placentina, son los datos más antiguos que conocemos acerca de una actividad artística que, ante la falta de precisos datos documentales, hemos de trazar a partir del estudio estilístico de las obras que del artista se conservan en la actualidad.

Una de las más tempranas podemos contemplarla en la Colección Gudiol, en Barcelona: se trata de una tabla en la que representa La Misa de San Gregorio, uno de los temas eucarísticos más repetidos durante la Edad Media. Destacan en la obra el lujo que en sí mismo lleva consigo el empleo del oro, espléndidamente aplicado a los brocados de unos personajes que destacan especialmente por los retratos que en los mismos se ha efectuado. Sin embargo, y a pesar de que Gudiol Ricart afirmara en su día que el empleo de la perspectiva ha sido el justo, opinamos nosotros, al igual que lo hace Gaya, que es demasiado huidizo, sobre todo a partir de la excesiva fuga que el pavimento inferior introduce en la obra. A pesar de todo, no debemos dejar de reconocer que la perfección del dibujo es absoluta.

Dentro de su primera etapa también hay que incluir el retablo de la capilla de San Ildefonso, en la Catedral de Zamora, pieza que había sido donada por el Cardenal don Juan de Mella; tanto Gudiol como Gaya aportan la fecha de 1466, momento en el que el pontífice Paulo II sanciona la fundación de la capilla para la que fue destinada la obra:⁴⁴ se compone de seis grandes tableros, además de un banco y el guardapolvo. Las escenas narrativas, con episodios de la Pasión de Cristo y, sobre todo, hagiográficos, son de sumo interés por el estilo característico del artista que en ellas se hace patente. Por regla general los cuerpos son bastante alargados, si bien el estudio individualizado que hace de los personajes nos permite la afirmación de haber sido extraídos del natural, por lo que en cierto modo se dulcifica ese *manierismo* que en un principio se desprende de figuras demasiado alargadas. Estos personajes están distribuidos en una serie de composiciones, bien de interior o al aire libre —con el bello paisaje como fondo en la tabla que representa el Bautismo de Cristo—, en las que el estudio de la perspec-

blos han de ser el uno de la capilla de San Miguel e otro para el altar de Santana e otro de sant Lifonso e otro de santa María de Consolación e el otro de san Pedro martyr para el cabillo e otro para Luys de la clahostra... (Se obligaron a pagarle por 60.000 maravedies; plazo, un año; fianzas, etc.).» Tomado de las Actas Capitulares de la Catedral de Coria, 23 de febrero de 1473. *Id.*, Gómez Moreno, M. (1967): *Catálogo Monumental de España. Provincia de Salamanca*, T.º I, p. 501 (documento n.º 6 del apéndice documental). Valencia.

⁴³ García Mogollón, F.J. *III Muestra de la Catedral de Coria...*, *op. cit.*, p. 25, N.º 1; Idem, *La Catedral de Coria...*, *op. cit.*, p. 71; Escobar Prieto, E. (1903): «La Catedral de Coria», en *Revista de Extremadura*, T.º V, n.º XLII, pp. 193-203. *La Catedral de Coria...*, *op. cit.*, pp. 196 y ss; MÉLIDA ALINARI, J.R.: *Catálogo Monumental de España. Provincia de Cáceres...*, *op. cit.*, T.º II, pp. 99-100.

⁴⁴ Gudiol Ricart, J.: *Pintura Gótica...*, *op. cit.*, p. 324. Gaya Nuño, J.A.: *Fernando Gallego...*, *op. cit.*, p. 13.

tiva ha planteado un espacio totalmente fugado, demasiado huidas en muros, techos y suelos, como es el caso de la Decapitación del Bautista, por ejemplo. Se trata, en definitiva, de una serie de fórmulas y planteamientos con los que el artista está experimentando dentro de la que aún es una de sus etapas más tempranas, en la que ya se fija, sin embargo, la que va a ser una de sus constantes, cual es el caso del rico colorido utilizado, lúcido, caliente y contrastado a partir de rojos, carmines, amarillos y contra grises. De entre las seis escenas compositivas merece ser destacada la correspondiente al tema de la Crucifixión, de la que ya don Diego Angulo apuntó la inspiración que está tomando el artista de la conocida estampa de Schongauer.⁴⁵ De igual modo, gran riqueza llevan consigo los reales y recios bustos que han sido representados en la predela del retablo, en los cuales ya se advierte la transición que el artista experimenta desde la idealización del retratado hasta el pleno triunfo del naturalismo tan perseguido. Y de idéntica forma, son destacables las figuras de los guardapolvos –Adán y Eva, la Iglesia y la Sinagoga–, por cuanto que para su ejecución se ha empleado la técnica de la grisalla, muy poco empleada en Castilla y algo más frecuente en Cataluña; cuando se recurre a ella siempre se hacen presentes evidentes tintes germanoflamencos, en la línea de un *Dierck Bouts*, sobre todo, con el que en multitud de ocasiones se ha tratado de conectar las influencias que está recibiendo su estilo.

Otras obras como la Piedad de la Colección Weibel, en Madrid, y el tríptico de la Virgen, San Andrés y San Cristóbal, en la Catedral Vieja de Salamanca, hoy en su Museo Diocesano y de hacia 1470,⁴⁶ son tablas en las que se pone de manifiesto los avances que *Fernando Gallego* va experimentando con su técnica pictórica. Aún en la Piedad podemos apreciar alguna muestra de ese *manierismo* de juventud, junto a alguna rigidez que, sin embargo, queda compensada por el logro conseguido en la creación de un ambiente en el que descuella la emotiva figura de la Dolorosa abrazando el cuerpo sin vida de su Hijo. De igual forma, grandes avances naturalistas apreciamos en el tríptico salmantino, donde ya los ropajes empiezan a hacerse menos duros y pesados en los pliegues, abandonando la que en su estilo ya había comenzado a ser una vieja impresión de planismo. Un pintoresquismo más naturalista se hace presa de las tablas que flanquean a la Virgen con dosel de brocados: las representaciones de San Andrés y San Esteban son paradigmáticas de un canon de esbeltez con el que se ha propendido hacia un mayor naturalismo. A todo ello se unen los avances lógicos que empieza a experimentar la técnica de la perspectiva. Tales características hicieron que August L. Mayer conectara esta obra, y sobre todo las pinturas de San Andrés y San Cristóbal, con *Petrus Christus*.⁴⁷

⁴⁵ *Vid.*, Angulo Iñiguez, (1930): «Gallego y Schongauer», en *Archivo Español de Arte y Arqueología*, pp. 74-75.

⁴⁶ Estas dos obras aparecen firmadas por el artista: «FERNA (N) DVS GALECVS».

⁴⁷ Mayer, August L. (1947): *Historia de la Pintura Española*, pp. 161 y ss. Madrid.

Junto a las dos obras comentadas, también hay que situar las tablas conservadas en la iglesia burgalesa de San Cosme y San Damián, fechables hacia 1475,⁴⁸ así como la Misa de San Gregorio custodiada en el Museo de Bonilla de la Sierra, en Ávila, una obra de la que Gaya Nuño afirma tener sus dudas en cuanto a la atribución que de la misma se hace al artista, por lo alejada que está del estilo que ha logrado alcanzar ya en esta época.⁴⁹

Entre los años 1465 y 1478 sitúa Gaya la etapa de madurez de *Gallego*, cuya fecha más extrema hace coincidir con el momento en el que acomete la decoración de la bóveda de la biblioteca de la Universidad de Salamanca, para la que empleó toda una serie de símbolos zodiacales e imágenes de constelaciones –Sagitario, Virgo, Escorpio, Libra, Sol, Mercurio, el Boyero, Serpentario, Hércules, León, etc.– creadas dentro de una gran libertad de creación. De estas composiciones se ha destacado especialmente la faceta que demuestra tener nuestro pintor a la hora de llevar a cabo la representación de los animales, a los que dota con un áurea soñadora y extraña que los hace pertenecer, no a este mundo, sino a otro imaginado. De igual forma, son destacables los motivos naturalistas, procedentes de la observación directa de la Naturaleza –como el árbol sobre el fondo estrellado, por ejemplo–, que capta e integra en el conjunto de la composición. Fue tal la importancia de la obra que el artista acometió, a través de la combinación de la técnica del óleo –para las figuras– y del temple –para los fondos azules–, que bien mereció los elogios del humanista Lucio Marineo Sículo –en su libro *De Laudibus Hispaniae* (1493)– así como del alemán Jerónimo Münzer –en sus glosas de un viaje por España realizado entre 1494 y 1495–.⁵⁰

A esta época de máxima creación del artista corresponden obras tan señaladas como el Calvario de la Colección Weibel, de Madrid, donde aún continúa manifestando esa tendencia personal del autor hacia el acartonamiento de los paños –patente en los plegados de la Virgen María y San Juan, sobre todo–, si bien la

⁴⁸ Gudiol Ricart, J.: *Pintura Gótica...*, op. cit., p. 324; Andrés Ordax, S. (1980): *Arte Gótico. Historia de Burgos*, T.º II (Edad Media), p. 163. Burgos.

⁴⁹ Gaya Nuño, J.A.: *Fernando Gallego...*, op. cit., p. 15.

⁵⁰ Gudiol Ricart, J. (1956): *Pintura Gótica...*, op. cit., p. 333; Idem, «Las pinturas de Fernando Gallego en la bóveda de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca», en *Goya*, p. 8; Idem (1957): «Las pinturas de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, obra de Fernando Gallego», en *El Museo. Crónica Salmantina*, I, pp. 29-37. Bien merece esta cita el añadido de la descripción que don Manuel Gómez Moreno hizo de las pinturas en su ya clásico Catálogo Monumental de Salamanca. «Sobre fondo azul salpicado de estrellas de oro, campean, en efecto, figuras de gran tamaño, acompañadas de letreros y constelaciones que representan. Allí está el Sol, con cetro y corona, sobre un carro tirado por cuatro caballos; Mercurio, con su caduceo, en otro carro tirado por grifos; el gigante Bootes, Leo, Virgo, Corvus, Urceus, Hidra, Centaurus, Ara, Corona borealis, Sagitario, Scorpio, Libra y Serpentarius; además, en la parte baja, unas grandes cabezas figuran los vientos. El arco perpiño que subsiste, lleva escrito aquello de los Salmos: "Videbo celos tuos opera digitorum, lunam et stellas que tu fundasti"; y del tramo siguiente de bóveda hay un pedazo con Navis». Hay que destacar que ya en estos momentos Gómez Moreno resalta el hecho de que de la bóveda tan sólo queda hoy en día un tercio de lo que fue en su origen la composición global. Gómez Moreno, M.: *Catálogo Monumental de España. Provincia de Salamanca...*, op. cit., pp. 239-240.

expresión hiriente de los rostros y la sustitución del anterior paisaje flamenco por uno que evidencia tintes castellanos, la hacen ser una obra de renombrada categoría artística. Se trata de una tabla que capta de forma magistral el estilo previo de *Gallego* antes de desembocar en su etapa magistral, la época de los grandes retablos, en la que ya tenderá hacia unas estructuras algo más homogéneas y siempre atento a la observación y búsqueda de un natural que le hará perder mucha de la espectacular belleza que hasta ahora había hecho patente en su pintura, y que de nuevo se pone de manifiesto en otra serie de tablas cuyo estilo las hace susceptibles de ser incluidas dentro de esta etapa artística del autor. Nos referimos a los paneles que *Fernando Gallego* había realizado para una serie de retablos que se alzaban en las iglesias rurales de varios de los pueblos de la región: Cantalpino, Campos de Peñaranda y Villaflores. De los retablos que en su día custodiaron estas parroquiales no quedan hoy día más que algunas de las tablas que, indudablemente, formaron parte de una grandilocuente composición.

De Cantalpino proceden las tablas de la Virgen con el Niño, San Bartolomé con el diablo a sus pies y San Pedro, en la actualidad depositada en la colección Alberto J. Pani de México. De estas pinturas Gómez Moreno afirma que, efectivamente, «parecen de una misma mano, hechas al óleo y constituyendo una gradación interesantísima entre *Nicolao Florentino* y *Fernando Gallego*, de modo que participan de los caracteres de ambos, sin que pueda precisarse si reflejan un primer estilo de Gallego o son obra de otro maestro más indeciso; pero su valor intrínseco e histórico es innegable».⁵¹ Por su parte, de la iglesia parroquial de Campos de Peñaranda, hoy depositadas en el Museo Diocesano, nos han llegado las tablas en las que se representa el Nacimiento y la Flagelación, destacando en esta última, muy especialmente, el estudio anatómico que el artista acomete en la representación de la serie de personajes que están ultrajando a Cristo, que permanece maniatado y con una expresión ingravida.⁵²

A la iglesia parroquial de Villaflores pertenecen otra serie de tablas que en la actualidad, y al igual que las anteriores, se encuentran depositadas en el Museo Diocesano de Salamanca. Mención especial merece la tabla en la que se representa la Coronación de la Virgen en medio de una corte de santos y ángeles que blanden instrumentos musicales entre los que se distribuyen una rica serie de filacterias. Se trata más bien de una plasmación de cómo los justos del Antiguo Testamento asisten a la proclamación de María como reina. La composición de ésta se ha resuelto situando la figura de espaldas al espectador, algo muy poco frecuente en el tratamiento que los artistas, aún insertos dentro de un estilo gótico, confieren a los protagonistas de las escenas. Además, en la obra descuellos el lujo que se ha hecho presa de broches, diademas, joyas, tocados suntuosos y

⁵¹ Gómez Moreno, M.: *Catálogo Monumental de España...*, op. cit., T.º I, p. 477.

⁵² Ya intuyó en su día Gómez Moreno que estas tablas debían pertenecer a la mano del pintor castellano *Fernando Gallego*: *Ibidem.*, T.º I, p. 479.

espléndidas vestiduras, todo dentro del gusto hispanoflamenco en el que se enmarca nuestro genial creador. También de esta localidad procede otra tabla en la que se representa a San Juan Bautista con donante.⁵³

Antes de pasar a la etapa de los grandes retablos, en la que el estilo destaca especialmente «con sus sabrosos alardes de color, con su movilización de un numeroso ejército de figuras ciertas, con el repudio de cualquier resto de manierismo nórdico»,⁵⁴ aún hay que destacar dos obras por cuya factura son susceptibles de ser incluidas dentro de este momento. Nos referimos a las tablas de La Epifanía (conservada en la actualidad en el Museo de Toledo, Ohio, de la cual existe una versión en el Museo de Arte Antiguo de Barcelona) y de San Agustín (Museo de Dijon).

En su última etapa, la época de los grandes retablos, como la ha denominado Juan Antonio Gaya Nuño, la actividad y encargos de *Fernando Gallego* crecieron de un modo tal, que se hizo necesaria la intervención de algunos colaboradores, que estarían trabajando en el taller del artista. Entre éstos, hay que hacer mención especial de uno de sus ayudantes, que ha destacado por el estilo y la técnica que llegó a alcanzar en su pintura —si bien nunca superó la maestría de quien le había enseñado el arte—: *Francisco Gallego*, del que nunca se ha descartado el parentesco que pudiera haber tenido con nuestro pintor; se ha dicho que podría ser su hijo o su hermano.⁵⁵ En esta época *Fernando Gallego* contratará cuatro grandes retablos. El primero de ellos es el que preside el presbiterio de la iglesia parroquial de Santa María la Mayor, en Trujillo, fechable hacia 1480. El retablo mayor de la Catedral de Ciudad Rodrigo fue realizado entre 1480 y 1488⁵⁶ y, si bien en Trujillo el artista contó con la colaboración de *Francisco Gallego* —a quien se atribuyen las obras de la predela—, en este fue necesario recurrir a más colaboradores, por lo que en más de una ocasión se ha dicho que el estilo del artista difiere bastante de lo acometido en la ciudad de Pizarro. Gudíol habla de la intervención de *Francisco Gallego*, *el Maestro Batolomé* y *Pedro Bello*,⁵⁷ una teoría ante la que Gaya confiesa no estar en nada desacuerdo: por una parte, afir-

⁵³ Gaya Nuño, J.A.: *Fernando Gallego...*, op. cit., pp. 18-19. Vid., etiam, Gómez Moreno, M.: *Catálogo Monumental de España...*, op. cit., T.º I, p. 478 (para el caso concreto de Villaflores).

⁵⁴ Gaya Nuño, J.A.: *Fernando Gallego...*, op. cit., p. 20.

⁵⁵ El estilo del que está considerado como el primer discípulo de *Fernando Gallego*, fue magníficamente glosado por Gaya cuando del mismo afirmaba que «lo que caracteriza más bien este mundo es la abundancia de personajes rechonchos, un tanto panzudos, de rostros anchos, mofletudos (...); también habla de su escasa habilidad manual así como de su expresionismo caricaturesco, de casi escandaloso desenfadado. Sus dos obras más renombradas las tenemos en el retablo de Santa Catalina, en la Catedral vieja de Salamanca, por las que otorgó carta de pago en 1500, al igual que las tablas, de idéntica procedencia, en la que se plasman escenas relativas a la Pasión de Cristo. A ello se unen las colaboraciones que tuvo con *Fernando Gallego*, especialmente en las tablas de la predela del retablo trujillano, que se deben a su mano. Gudíol Ricart, J.: *Pintura Gótica...*, op. cit., p. 334; Gaya Nuño, J.A.: *Fernando Gallego...*, op. cit., pp. 27-29. Sobre *Francisco Gallego* vid., etiam, García Sebastián, J.L.: *Fernando Gallego y su taller...*, op. cit., pp. 69 y ss.

⁵⁶ Gaya Nuño, J.A.: *Fernando Gallego...*, op. cit., pp. 22-25; Idem (1958): «Sobre el retablo de Ciudad Rodrigo por Fernando Gallego y sus colaboradores», en *A.E.A.*, T.º XXXI, pp. 299-312.

⁵⁷ Gudíol Ricart, J.: *Pintura Gótica...*, op. cit., p. 333.

ma que el estilo de *Pedro Bello* es mucho más inferior al de las tablas de peor calidad del retablo; tampoco ve en la obra la marca huella que suele hacerse patente en la factura de *Francisco Gallego*, al igual que también estima que es muy problemático identificar al *Maestro Bartolomé* con el «*Maître aux Armures*» del que habla Bertaux, y que Gaya prefiera identificar con un pintor independiente, junto con el que estaría colaborando otro discípulo de *Gallego*. En lo que respecta a la iconografía, la obra destaca porque en ella está representado el Caos, luego convertido en orden y universo por parte de la intervención divina. En la actualidad, el retablo está reducido a veintiséis grandes tablas. Se hallaban depositadas en la Colección de Sir Herbert Cook, en Richmond, quien se las compró al Deán de la Catedral. En 1962 fueron donadas a la Universidad de Arizona.⁵⁸

El tercero de los retablos de esta importante serie para el arte hispanoflamenco lo tenemos en el mayor de la iglesia de San Lorenzo, en Toro (Zamora), acometido antes de 1490 según los escudos que ostenta: uno de Pedro de Castilla († 1492) y otro de Beatriz de Fonseca († 1487). A diferencia del anterior, conserva en la actualidad veinticuatro tablas; la central, con la representación de El Salvador, forma parte de los fondos de la Colección Permanente de nuestra Pinacoteca Nacional; en ella se hace evidente la evolución por la que nuestro artista camina hacia la consecución de un evidente naturalismo en su pintura. De igual modo lo apreciamos en la tabla que representa el Nacimiento, donde destaca especialmente la luz unifocal, concreta y realista, que ilumina la escena con toda fidelidad. De mayor encanto narrativo son las pinturas del piso superior del retablo, donde se representan cuatro escenas alusivas a San Lorenzo, a quien está dedicada la iglesia.

Entre 1496 y 1506 se viene fechando la ejecución del retablo mayor de la Catedral de Zamora, a partir de la construcción del ábside del templo, acometida entre estos años. Al igual que sucedió con el de Ciudad Rodrigo, la obra fue desmontada, y en la actualidad la casi totalidad de sus tablas se conservan en la parroquial de la próxima localidad de Arcenillas.⁵⁹ Se trata de un retablo en cuyas tablas se hace evidente la baja calidad de las pinturas respecto a lo que llevamos visto del artista, lo cual ha hecho susceptible la interpretación que atribuye una muy escasa intervención en la obra a *Fernando Gallego*. De entre las quince que nos han llegado, le son atribuidas —de un modo bastante directo— aquellas en las que se representa la Anunciación, el Nacimiento, la Presentación, la Incredulidad de Santo Tomás y, con algo de acierto, la Crucifixión. Son todas ellas obras en las que Gudiol destaca lo relativo a los tipos y al sentimiento interior que los baña dentro de su propia personalidad. Particular mención merece la escena de la

⁵⁸ «Las tablas del retablo de Ciudad Rodrigo de Fernando Gallego», en *Goya*, n.º 46 (Enero-Febrero, 1962), pp. 325 s.

⁵⁹ Sobre este retablo puede consultarse la obra de Felipe Ferrero, F. (1975): *El mayor retablo español del siglo XV: Las 35 tablas de Arcenillas*. Arcenillas del Vino.

Anunciación, donde un ambiente misticista ha sido plenamente captado; de igual suerte ocurre con la tabla alusiva a la Presentación de Jesús en el Templo, donde un grupo de figuras femeninas permanece de pie al tiempo que centrado por la presencia de la Virgen María.

Una última noticia aparece documentada sobre nuestro pintor antes de su muerte: se trata de la intervención que realizó en la capilla de la Universidad de Salamanca con el pintor *Pedro de Tolosa*, según la declaración que éste hace el 27 de julio de 1507 relativa a los 14.000 maravedís que aún se les estaban debiendo por la obra que tenían acabada en la tribuna del Estudio. Ningún otro tipo de noticias documentales nos han llegado acerca de sus últimos años, por lo que es posible el situar la fecha de su muerte, por tanto, en torno a este momento.⁶⁰

2.—El retablo de la parroquial de Santa María la Mayor, de Trujillo. Historia documental

Contrariamente a lo que pueda pensarse, y para desgracia del historiador, no se conserva en la actualidad ningún aporte documental relativo al trabajo que *Fernando Gallego* realizó en el retablo mayor de la parroquial trujillana de Santa María, y esto a pesar de que la presencia del artista y su taller en la ciudad de Pizarro no debió pasar desapercibida para sus convecinos: la magnitud de la obra permite pensar que, efectivamente, *Gallego*, al igual que luego haría el entallador *Alonso Hipólito* cuando acometió la ejecución del retablo de Arroyo de la Luz, se trasladó a precitada urbe para realizar la factura de una obra de tan grandes dimensiones.⁶¹ Sí aparece bastante bien documentado, sin embargo, el segundo dorado de la obra. Hacia mediados del siglo XVI se renovó la policromía original; según Mérida, «hay referencia de que en 1558 costeó el dorado de la talla doña Catalina de Loaisa y de que la obra costó mil reales». ⁶² En 1583, un inventario de bienes de la parroquia describía el retablo del siguiente modo:

⁶⁰ No sabemos muy bien cuándo *Fernando Gallego* realizaría las cinco tablas del retablo de San Antonio Abad, colateral en el lado de la Epístola, de la iglesia de San Benito el Real, de Valladolid, de las que Bosarte habla en su *Viaje Artístico* —y que parece representaban el Calvario, el Señor en el sepulcro, Jesús Nazareno con la cruz a cuestas y dos milagros de San Antonio—: Viñaza, Conde de la (1889): *Adiciones al Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España de don Juan Agustín Ceán Bermúdez* (Tipografía de los Huérfanos), T.º II, pp. 214-215. Madrid.

⁶¹ El autor de un trabajo realizado recientemente sobre el conjunto de Santa María, Ramos Rubio, confiesa su decepción al no haber hallado dato preciso alguno que permitiera relacionar el impresionante retablo de Santa María con la mano de *Fernando Gallego*. Del mismo modo, afirma haber rastreado los libros de bautismo —que se remontan a finales del siglo XV— con el fin de encontrar al pintor ejerciendo de padrino del hijo de alguno de los vecinos a los que, sin duda alguna, debió conocer: tal estudio ha puesto de manifiesto, una vez más, el enmudecimiento que las fuentes presentan ante este artista, al menos hasta 1543, fecha del libro de Cuentas de Fábrica más antiguo: Ramos Rubio, J.A.: *Estudio Histórico Artístico de la Iglesia...*, op. cit., p. 61, nota 119.

⁶² Mérida Alinari, J.R.: *Catálogo Monumental de España. Provincia de Cáceres...*, op. cit., T.º II, p. 357. Dato que también aparece recogido en la obra de Gaya Nuño, J.A.: *Fernando Gallego...*, op. cit., p. 38.

Fernando Gallego, *Retablo de la iglesia de Santa María la Mayor, de Trujillo*

«Un retablo bueno en el altar mayor dorado y pintado de pinzel de quatro órdenes en alto y siete en ancho, con su capitel dorado y una ymagen de Nuestra Señora de bulto grande en el medio pintada y dorada con su Nyño Jesús de bulto y con su guardapolvo pintado y estrellado». ⁶³

No se cita en la descripción del conjunto el tabernáculo construido en 1545. ⁶⁴ Fue sustituido a partir de 1583 con el sagrario que hizo el entallador *Juanes de la Fuente* entre este año y 1584/1586, fecha en la que está documentada su tasa-

⁶³ A.P. de Santa María, Trujillo, *L.C.F. y V. de 1559 a 1583*, foliado, fols. 302 vt.º-303 vt.º.

⁶⁴ «En el centro, sobre lo que oculta el Tabernáculo, construido en 1545, está el compartimiento mayor, que es hueco de camarín o nicho»: J.R. Mérida Alinari, *Catálogo Monumental de España. Provincia de Cáceres...*, op. cit., T.º II, p. 356.

ción.⁶⁵ Entre 1587 y c. 1588 el pintor placentino *Gregorio de Córdoba* se encargó de dorar la obra; intervinieron en su tasación *Nicolás de Ribero*, *Juan Jiménez* y *Miguel Martínez*, quien fue nombrado por *Córdoba*.⁶⁶ Es probable que también por estos años se hicieran algunos reparos en el retablo mayor, dentro de otras reformas en la iglesia.⁶⁷ El citado tabernáculo de *Juanes de la Fuente* es el que se conserva en la actualidad; debió sustituir al que se añadió entre 1612 y 1617.⁶⁸ En el siglo XVIII, poco antes de que Ponz viera el retablo, se volvió a dorar: entre 1770 y 1772 estuvieron trabajando los doradores trujillanos *Pedro Pérez Ochoa* y *Juan Antonio Valiente*.⁶⁹ En el *Viage de España* fue descrito del siguiente modo:

«Así la iglesia, como el altar mayor son de gusto gótico: en este hay veinte y cinco pinturas, que tiran al estilo de Durero, y representan Doctores, Evangelistas, y varios asuntos de la Muerte, y Pasión de Christo. Poco hace doraron este altar; y habiendo hecho un nicho para la Imágen de nuestra Señora, y otro mas abaxo para quando hay manifiesto, han logrado quitar de la vista una tercera parte de las pinturas: ¡gran modo de pensar! como si en trecientos años no hubiera estado la Virgen con decencia, ni el Santísimo con dignidad. No es esto lo peor, sino que han permitido retocar estas pinturas, y otras igualmente buenas en los altares de quatro capillas de la iglesia, á quien lo entendía tanto como yo, y aun menos casi, dice el autor de esta censura, pues bien seguro es, que me hubiera abstenido de afeár dichas obras».⁷⁰

El nuevo dorado del retablo debió ser necesario una vez terminadas las obras que por esta época se habían llevado a cabo en el camarín. Las aportaciones documentales que en la actualidad nos han llegado referentes a las obras acometidas en la segunda mitad del siglo XVIII en la iglesia de Santa María la Mayor,

⁶⁵ Vid., A.P. de Santa María, Trujillo, *L.C.F. y V. de 1583 a 1626*, foliado, fols. 13 y ss. Vid., etiam, Solís Rodríguez, C. (1999): «Las Visitas Pastorales y el Patrimonio Arquitectónico y Mobiliario de la Iglesia», en T.º XIV de *Memoria Ecclesiae*, p. 420. La inclusión de este nuevo elemento dentro del conjunto arquitectónico y pictórico del retablo mayor introdujo una cierta modificación en la primigenia disposición de las pinturas, dado que se hizo necesario albergar en la sacristía la tabla que representaba la Crucifixión de Cristo. Oviedo. Ramos Rubio, J.A. *Estudio Histórico Artístico de la Iglesia...*, op. cit., p. 61). Posteriormente, esta pintura sería trasladada a la iglesia del arrabal de Belén, próxima a la localidad trujillana, donde fue quemada por hallarse en mal estado de conservación: *Ibidem*, p. 88, nota 128. Un artículo publicado por este autor da a conocer una tabla con la representación de la Crucifixión de Cristo, depositada en una Colección particular de Madrid, atribuida al conocido como Maestro de Palanquinos y de la que Ramos Rubio afirma ser la que iría inserta en la comentada zona de la máquina retabística; sin duda, un gran hallazgo. Ramos Rubio, J.A. (1992): «La Crucifixión, una inédita del maestro de Palanquinos», en *Archivo Español de Arte*, n.º 258, pp. 228-231.

⁶⁶ Vid., A.P. de Santa María, Trujillo, *L.C.F. y V. de 1583 a 1626*, foliado, fols. 13 vt.º y 70 ss.

⁶⁷ *Ibidem*, fols. 65 y 65 vt.º.

⁶⁸ *Ibidem*, fol. 242; A.P. de Santa María, Trujillo, *L.C.F. y V. de (1619) 1629 a 1692*, foliado, fols. 91, 260 y 294 vt.º.

⁶⁹ A.P. de Santa María, Trujillo, *L.C.F. y V. de 1691 a 1729*, foliado, fols. 296 vt.º; *L.C.F. y V. de 1756 a 1773*, foliado, fols. 409 vt.º, 163 y 180 vt.º.

⁷⁰ A. Ponz, A.: op. cit., T.º VII, Carta VII, p. 168.

se reducen a la noticia que nos permite saber que el día 6 de abril de 1767 se celebró una sesión concejil en la cual el párroco solicitó al concejo ocupar parte del terreno que lindaba con la iglesia, y que sería ocupado, en parte, por la construcción del camarín que estaba pensando acometer, una obra que sería sufragada por el marqués de Sofraga⁷¹ —don Vicente Bejarano Jirón, séptimo en la línea sucesoria⁷²—. Muy probablemente, como consecuencia de las obras acometidas en el presbiterio de la parroquial de Santa María, el retablo, que ya llevaba más de dos siglos sin que se acometiera sobre él ninguna intervención, sufrió una lógica acumulación de polvo que hizo necesario contratar para el mismo un nuevo dorado,⁷³ las continuas restauraciones y modificaciones que a lo largo de la Historia se llevan a cabo sobre las obras es una constante que siempre hay que tener presente.⁷⁴

Una intervención de este tipo llevaba parejo el desmontaje del conjunto, que fue responsable, según Mérida, de la alteración acometida con la nueva redistribución que se hizo de las obras pictóricas.⁷⁵ Gaya Nuño afirma que se retiraron del centro tres tablas, una de ellas perteneciente a la predela, con la finalidad de conceder el espacio suficiente al camarín.⁷⁶ Una de éstas correspondía al tema de la Crucifixión, a la que se sumaban una supuesta Presentación de la Virgen al Templo y la Flagelación de la predela, que fue retirada bien por el estado de deterioro en el que se encontraba,⁷⁷ o bien porque estaba situada en el lugar que debía corresponder a la puerta del camarín.⁷⁸ Se substituyó por una representación del Descendimiento, una tabla del siglo XVI que se encontraba en la capilla de los Altamirano, y que contaba con la ventaja de que era una tabla portátil.⁷⁹

En 1809 la acometida de los ejércitos napoleónicos darían al traste con el expositor, el sagrario (s. XVII) y la peana o trono de la Virgen. A todo ello se sumó la explosión de un polvorín en las inmediaciones del templo, a cuya estruc-

⁷¹ Pizarro Gómez, F.J. (1987): *Arquitectura y Urbanismo en Trujillo (Siglos XVIII y XIX)*, p. 100. Cáceres.

⁷² Naranjo Alonso, C.: *Trujillo...*, op. cit., p. 253.

⁷³ Además de la nueva policromía que le fue aplicada también se añadieron los remates en la actualidad podemos contemplar, con forma de volutas, en cuyo centro descuello el emblema de la Virgen María. Fernández López, J.: *Santa María la Mayor...*, op. cit., p. 269; el autor también añade la pérdida que la máquina sufrió de su guardapolvo original, lo que nos permite reconstruir mentalmente el estado de suciedad en el que, sin duda alguna, debía encontrarse la pieza en estos momentos.

⁷⁴ Vid., al respecto, A.P. de Santa María, Trujillo, L.C.F. y V. de 1559 a 1583, foliado, fols. 26 vt.º s.; L.C.F. y V. de 1691 a 1729, foliado, fol. 355.

⁷⁵ Mérida Alinari, J.R.: *Catálogo Monumental de España. Provincia de Cáceres...*, op. cit., T.º II, p. 356, «Estas tablas debieron ser desmontadas para restaurarlas, de lo que ya se lamenta el colaborador de Ponz (...) y luego debieron cambiar el orden que por sus asuntos guardaran».

⁷⁶ Gaya Nuño, J.A.: *Fernando Gallego...*, op. cit., p. 38; el ilustre investigador afirma que en lugar de los tres lienzos desaparecidos se dispuso una imagen de la Virgen que luego desapareció en el saqueo y revueltas que se sucedieron a consecuencia de la invasión francesa. Sin embargo, la data de esta imagen es mucho anterior a la fecha propuesta por Gaya para su inclusión en el retablo, pues se supone que era de estilo románico.

⁷⁷ Ramos Rubio, J.A.: *Estudio Histórico Artístico...*, op. cit., pp. 64 y 88 (nota 128).

⁷⁸ Tena Fernández, J.: *Trujillo Histórico...*, op. cit., p. 439.

⁷⁹ Ramos Rubio, J.A.: *Estudio Histórico Artístico...*, op. cit., pp. 64 y 88, nota 128.

tura había afectado tremendamente el terremoto de 1755.⁸⁰ Para el capitán Samuel Edward Widdrington esta explosión fue provocada por los habitantes de la ciudad de Trujillo, que trataron de evitar con ello que los invasores se apoderaran del polvorín; pero como él mismo afirma, «la gente no sabe que el agua hubiera hecho el mismo servicio y sin los daños de la onda expansiva a los edificios de los alrededores».⁸¹ Pero a pesar de que el importante templo de Santa María de Trujillo se vio inmerso en esta serie de continuos acontecimientos, y a pesar de que el retablo estaba dorado «con riquísimo oro de altos quilates»,⁸² lo cierto es que todo el conjunto pictórico de *Fernando Gallego* ha llegado hoy a nosotros en unas condiciones que debemos calificar cuando menos de inmejorables, siempre teniendo muy presentes los diferentes avatares históricos que han rodeado esta obra.

La serie de asaltos perpetrados con motivo de la francesada dieron lugar a la pérdida de la ya comentada imagen titular que presidía el retablo al menos desde 1583, según el inventario que de esta fecha conocemos. Según la tradición, esta imagen fue escondida por los trujillanos, y hasta la fecha no ha sido encontrada, razón por la cual en 1817 se dispuso un cuadro con la representación de la Asunción, donado por los marqueses de Santa Marta.⁸³ Junto a ello, hay que señalar que la destrucción del sagrario-expositor propició su sustitución por otro que, al decir del padre Tena, tenía una calidad bastante inferior con respecto a su predecesor.⁸⁴

⁸⁰ Noticias sobre este terremoto, al igual que el acaecido en 1521, están recogidas en el libro del padre Tena, quien describe de esta forma el estado en el que quedó la iglesia de Santa María: «En Trujillo los efectos de este seísmo fueron tan violentos que hoy pueden verse grandes grietas en el cilindro tallado en piedra que fue la portada del mediodía de esta parroquia, que quedó visiblemente descentrada de su traza arquitectónica». Tena Fernández, J.: *Trujillo Histórico...*, op. cit., p. 441. *Id.*, etiam, Pizarro Gómez, F.J. (1981): «Abandono y ruina de la arquitectura trujillana durante el siglo XIX», en *Norba. Revista de Arte, Geografía e Historia*, T.º II, pp. 53 y ss.

⁸¹ Maestre, M.º D. (1995): *12 Viajes por Extremadura (en los libros de viajeros ingleses desde 1760 a 1843)* –2ª Ed.– p. 483. Cáceres. También se haría eco de esta explosión Richard Ford en 1832. *Ibidem*, p. 364.

⁸² Tena Fernández, J.: *Trujillo Histórico...*, op. cit., p. 439.

⁸³ Gaya Nuño afirmó en su momento que la obra se debía a la mano de Mateo Cerezo, pero lo cierto es que el cuadro estaba firmado por *Joaquín Llop* en 1814. En 1882 sería retirado con la finalidad de dejar sitio para la inclusión de la imagen actual, que fue encargada al escultor de Valencia del Cid *don Modesto Pastor* (vid., A.P. de Santa María, Trujillo, *L.C.F. y V. de 1852 a 1889*, foliado, fols. 50 y 53-54 vt.º); el cuadro de *Llop* fue trasladado entonces a un lugar situado entre las capillas de los Vargas y el baptisterio y, posteriormente, sería llevado a la iglesia de San Francisco, filial de Santa María. La causa del traslado de esta pieza estaba en el gran tamaño que tenía, por lo que llegaba a ocultar algunas de las tablas de *Fernando Gallego* –siete en total–. Gaya Nuño, J.A.: *Fernando Gallego...*, op. cit., p. 38. Tena Fernández, J.: *Trujillo Histórico...*, op. cit., p. 439. Ramos Rubio, J.A.: *Estudio Histórico Artístico...*, op. cit., p. 61. Toda esta serie de datos, referidos al conjunto de la historia documental de esta pieza, están recogidos en la exposición que sobre el mismo redactaron los miembros del Dpto. de Historia del Arte, de la Universidad de Extremadura, en el libro *Monumentos artísticos de Extremadura* (Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1995 –2ª Edición ampliada y revisada–), p. 595. Asimismo, es interesante indicar el hecho de que la obra ha sufrido dos restauraciones: una que Camón Aznar considera reciente en 1966 –año de la publicación de su obra– y otra en 1985. Camón Aznar, J.: *Pintura Medieval Española...*, op. cit., p. 571. Ramos Rubio, J.A.: *Estudio Histórico Artístico...*, op. cit., pp. 76-77.

⁸⁴ Tena Fernández, J.: *Trujillo Histórico...*, op. cit., p. 439.

3.—El retablo de Santa María la Mayor y Fernando Gallego

En 1924 Mélida Alinari recogía en su obra la tesis que luego Lafuente Ferrari difundió en 1934 con su *Historia de la Pintura Española*.⁸⁵ Para Mélida, las tablas «con más fundamento se atribuyen a *Fernando Gallegos*, pues son a mi ver de mano española formada en la tradición flamenca a lo *Menling*, y buenas pinturas, cuidadosamente hechas, con agrupaciones de figuras bien entendidas y mucho detalle en los trajes, fondos y accesorios». ⁸⁶ En 1955 José Gudiol Ricart afirmó que «de igual período —refiriéndose al momento cronológico comprendido entre 1475 y 1480, si bien nuestro retablo, y como luego veremos, fue realizado, efectivamente, hacia 1480—⁸⁷ es otra de las grandes obras de *Fernando Gallego*, el retablo de Trujillo, con sus veinticinco grandes composiciones, en las cuales se acentúa el carácter narrativo de este arte y también lo tipológico castellano; hay escenas muy bellas con personajes altamente expresivos y naturales, siguiendo la tendencia (...) de llenar con las figuras el campo pictórico. La ejecución revela una técnica cuidada en la que los detalles son tratados con la atención que requieren sin recaer en lo convencional o esquemático».⁸⁸

Tres años después de editarse la obra reseñada, Juan Antonio Gaya Nuño publicó, a través del Instituto Diego Velázquez del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, una excelente monografía sobre el pintor salmantino, dejando sentada definitivamente la máxima de que el retablo correspondía a la mano de *Fernando Gallego*, siendo fechable hacia 1480.⁸⁹ Sin embargo, expresado investigador no atribuye la factura global del conjunto al pincel de *Gallego* que, ante una obra de grandes dimensiones, debió contar con la colaboración de un amplio taller: diecinueve tablas se deben a la mano directa de nuestro artista, mientras que las seis de la predela se deben a su colaborador, hijo o hermano, *Francisco Gallego*.⁹⁰ Con respecto al tema de las colaboraciones apostilla Álvarez Villar que las tablas de los cuatro Evangelistas y Doctores —San

⁸⁵ Lafuente Ferrari, E. (1987): *Breve historia de la pintura española*, T.º I, p. 126. Madrid.

⁸⁶ Mélida Alinari, J.R.: *Catálogo Monumental de España. Provincia de Cáceres...*, op. cit., T.º II, p. 357.

⁸⁷ La fecha de 1480 fue propuesta por Gaya Nuño al considerar que el retablo trujillano es claro precedente para los que posteriormente le seguirían, pues son evidentes las relaciones que los de San Lorenzo de Toro (antes de 1490) y los de las catedrales de Zamora (hacia 1494) y Ciudad Rodrigo (entre 1480 y 1488) mantienen con respecto al que nos ocupa, y no sólo en lo que se refiere al estilo, sino sobre todo en lo que atañe a composición, planteamiento iconográfico, etc. Gaya Nuño, J.A.: *Fernando Gallego...*, op. cit., p. 21. A pesar de que el intervalo de 1475-1480 propuesto por Gudiol estaría más cercano cronológicamente a las intervenciones del artista en las Catedrales de Plasencia y Coria, la crítica histórico-artística ha aceptado la fecha de 1480 propuesta por Gaya. Véanse en este sentido las obras de Álvarez Villar, J. (1979): «Arte», en *Extremadura*, de la Col. Tierras de España (Fundación Juan March), p. 222. Madrid. Lozano Bartolozzi, M.ª del M. (1984): *La Pintura en Extremadura*, p. 10. Badajoz. Fernández López, J.: *Santa María la Mayor...*, op. cit., p. 269.

⁸⁸ Gudiol Ricart, J.: *Pintura Gótica...*, op. cit., p. 324.

⁸⁹ Gaya Nuño, J.A.: *Fernando Gallego...*, op. cit., pp. 21-22.

⁹⁰ A pesar de esta afirmación debemos tener en cuenta que una de las tablas de la predela —la correspondiente a la escena del Descendimiento, situada en el centro del costado del Evangelio— es una obra del s. XVI.

Ambrosio y San Agustín, cada una de ellas situada en los extremos laterales de los cuerpos del retablo— deben ser, asimismo, relacionadas con el taller de *Fernando Gallego*.⁹¹ A pesar de todo José Camón Aznar continúa siendo un tanto escéptico, y prefiere afirmar que la obra es atribuible a la mano del pintor.⁹²

4.—Composición estructural e iconográfica: el estilo de Gallego

El ábside de la iglesia trujillana de Santa María la Mayor presenta la práctica totalidad de sus tres paños ocupados por el desarrollo de la fastuosa obra de *Fernando Gallego*, si bien es cierto que comparte los laterales con los enterramientos que en esta parte del templo se disponen. El conjunto de la arquitectura lignaria se organiza en siete calles —más ancha la central— que recorren los tres cuerpos y la predela superpuestos verticalmente hasta llegar al ático, donde contemplamos el monograma con el nombre de María inserto dentro de una serie de motivos avolutados y enrollados. El resultado de este planteamiento viene a ser una estructura cuadrículada repetida hasta la saciedad y en la que la falta de dinamismo y la compartimentación de los diferentes planos son las características primordiales. El recorrido lineal de la planta encuentra ciertos quiebros en las dos calles laterales, que se adelantan un tanto con la finalidad de evitar el pilar de la capilla mayor que detrás de ella se sitúa. Con todo, debemos señalar que la combinación y compenetración del *contenedor* —la parroquial gótica de Santa María, luego reformada durante el desarrollo de la centuria de mil quinientos, como ya hemos visto— y *contenido* —la máquina lignaria— crea un efecto realmente sorprendente en el espectador o fiel que se acerca a esta iglesia y penetra en su nave central con la intención de admirar u orar en su interior.

Los encasamientos del retablo se organizan a partir de la serie de pilares fasciculados que recorren la vertical, y que en cada uno de los cuerpos se ven coronados por pequeños pinaculillos. En lo que se refiere a los diferentes niveles horizontales, se estructuran con sencillas molduras que conforman los espacios en los que irán insertas las tablas pictóricas. Cada una de las composiciones se encuentra cobijada bajo arcos conopiales en forma de aplanados doseletes adornados con finas tracerías caladas, floroncillos de cardinas y frisos muy tallados. Viene así a constituir la obra un bello afilegranado arquitectónico que, en suma, es muestra excelente del delicado trabajo que en las postrimerías del gótico florido de los últimos años del siglo XV se acometía sobre la madera.

La combinación y estructuración a partir de cuerpos y calles dan como resultado un total de veintiocho huecos originalmente ocupados por veintisiete pinturas y una imagen románica; en la actualidad las tablas se han reducido a veinti-

⁹¹ Álvarez Villar, J.: *Arte...*, *op. cit.*, p. 221.

⁹² Camón Aznar, J.: *Pintura Medieval Española...*, *op. cit.*, p. 571. *Vid., etiam*, García Sebastián, J.L.: *op. cit.*, pp. 19. 47.

cinco, como ya hemos tenido ocasión de comprobar. El programa iconográfico de la obra se organiza del siguiente modo –siempre contando a partir del lado del Evangelio–, aunando el ciclo cristífero –en el banco–, mariano –en el cuerpo del retablo propiamente dicho– y hagiográfico –las tres tablas superiores de las calles más extremas– que es evidente:

Banco o predela: Oración en el Huerto, Descendimiento –tabla del siglo XVI luego añadida a la obra–, Jesús camina hacia el Calvario, Descenso al Limbo, Resurrección de Cristo y Ascensión a los cielos.

Primer cuerpo: San Juan Evangelista, El Abrazo ante la Puerta Dorada o San Joaquín y Santa Ana, El Nacimiento de la Virgen María, Los Desposorios de María y José, La Anunciación y San Mateo.

Segundo piso: San Lucas, La Circuncisión, La Epifanía, Natividad del Señor, La Visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel y San Marcos.

Último nivel: San Gregorio, Huida a Egipto, Jesús entre los Doctores, La Coronación de la Virgen, El Tránsito de Ntra. Sra.,⁹³ La Asunción de María y San Agustín.

A pesar de que en un momento de la historia documental de este retablo hemos visto que las tablas sufrieron cierta alteración en lo referido a su orden primigenio, la lectura que nos ofrece el programa es bastante coherente si procedemos del siguiente modo: de ella han de quedar excluidas –en lo que se refiere a la continuidad temática, que no simbólica– las tablas de las calles más extremas en las que se representan a los Evangelistas –en los dos primeros niveles– y a dos de los Padres de la Iglesia –San Gregorio y San Agustín, situados en los extremos laterales superiores–; la inclusión en el retablo de esta serie de seis personajes viene a aportar al conjunto

Anunciación (detalle del anterior)

⁹³ Gaya Nuño interpreta esta tabla como la celebración de la Última cena, muy probablemente por la lejanía a la que hay que contemplarla: Gaya Nuño, J.A.: *Fernando Gallego...*, op. cit., p. 37.

temático un enmarque simbólico de lo que el fiel puede contemplar en el desarrollo de las historias temáticas, muchas de ellas inspiradas en los Apócrifos y ratificadas ante la presencia de tales personajes. La lectura de éstas comienza, no en el banco, sino en el primer nivel, con el abrazo de San Joaquín y Santa Ana ante la Puerta Dorada: son los padres de la Virgen María los que abren el ciclo mariano desarrollado en las trece tablas de los tres niveles correspondientes a las cinco calles centrales. Sin embargo, la correcta lectura de los acontecimientos de la vida de la Virgen hay que realizarla de izquierda a derecha—desde el lado del Evangelio hacia el costado de la Epístola— y, sobre todo, trazando un esquema en forma de S desde el primero de los cuerpos hasta el último. Los únicos desfases cronológicos, según las fuentes, que encontramos en este planteamiento se reducen a la inclusión de la Epifanía antes que la Circuncisión, así como el lugar que ocupa la tabla con la Coronación de la Virgen, que es lógico vaya situada en el lugar preeminente de toda la máquina para significar así la importancia de la Madre de Cristo. Hasta aquí estaría desarrollado el ciclo mariano. Para contemplar los episodios cristológicos tenemos que volver al primero de los niveles del retablo: la predela, en la que van insertas seis escenas del ciclo de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo; el único desfase cronológico que encontramos en la seriación viene introducido por la tabla del siglo XVI⁹⁴ que fue incorporada, situando entre la Oración en el Huerto y el Camino hacia el Calvario el Descendimiento de Cristo.⁹⁵ Para explicar el por qué de la inclusión de estas tablas en el banco podemos aducir dos interpretaciones que se compenetran y no se oponen: el banco siempre se ha reservado como marco para las escenas más dolorosas a las que el fiel puede tener acceso de una forma más directa, para que así pudiera moverle hacia la piedad; además de ello, no hay que perder de vista que el templo está dedicado a la madre de Cristo, por lo que es comprensible que el tema mariano ocupe lugares preeminentes en la composición de la máquina retablistica.

Para llevar a cabo la representación de esta serie de temas *Fernando Gallego* se sirvió en todo momento de dos fuentes primordiales: una temática, y otra de composición. En la primera hay que destacar los Textos Sagrados Bíblicos, con una especial atención al Nuevo Testamento, así como la Leyenda Dorada de Santiago de la Vorágine, y sobre todo los Evangelios Apócrifos, a los que en más de una ocasión recurrió el artista para la composición de las tablas. En lo que se refiere a la composición y enmarque de la escena, ya puso de manifiesto don Diego Angulo la inclinación que el maestro había tenido hacia las estampas gra-

⁹⁴ Tal vez fue retocada por el pintor *Diego Muriel Solano* entre 1560 y 1566: A.P. de Santa María, Trujillo, *L.C.F. y V. de 1559 a 1583*, foliado, fol. 27 vt.º.

⁹⁵ Gaya confiesa que no comprende cómo le fue confiada la ejecución de una de las partes más visibles del retablo a *Francisco Gallego*, probablemente hijo de *Fernando*, ante el estilo exagerado, de elementos expresionistas y caricaturescos a los que llega en la mayoría de las ocasiones, lo que expresado investigador atribuye más a un rápido trabajo que a una falta de definición y concreción estilística: Gaya Nuño, J.A.: *Fernando Gallego...*, *op. cit.*, pp. 28 y 22.

badas, especialmente las del germano *Schongauer*,⁹⁶ que junto a las de *Alberto Durer* sirvieron a más de un artista como punto de inspiración.

Fernando Gallego se está sirviendo de las Sagradas Escrituras para componer, sobre todo, las escenas relativas al ciclo cristológico que plasma en la predela —ya hemos comentado ampliamente que estas pinturas se deben a la factura de su taller, concretamente a *Francisco Gallego*, a excepción de la tabla quinientista del descendimiento—. Así por ejemplo, la primera de las tablas del banco resulta ser una excelente combinación en una misma escena de dos pasajes narrativos bíblicos, cuales son La Oración en el Huerto y el Prendimiento, que no es una fórmula desconocida para la pintura contemporánea al retablo.

Pero junto a esta inspiración *canónica* también empleó *Gallego* los Textos Apócrifos para acometer la composición de varias de las escenas. Una de ellas la tenemos en la tabla que representa el abrazo de San Joaquín y Santa Ana delante de la Puerta Dorada, una vez que la mujer conoció el Don Divino con el que había sido premiada: ser la madre de la Mujer que iba a albergar en su seno al Hijo del Hombre; en los Evangelios Apócrifos de la Navidad, y concretamente en el Protoevangelio de Santiago se describe la escena representada.⁹⁷ La tabla contigua a la estudiada representa la escena en la que Santa Ana, acompañada de la comadrona, da a luz a una Niña a la que pone por nombre *Mariam*, pasaje que viene a ser, en el protoevangelio de Santiago, la continuación al anterior.⁹⁸ Asimismo, los Desposorios de María y José aparecen ampliamente narrados en los textos Apócrifos,⁹⁹ aunque es en el Libro de la Natividad de María donde podemos leer un bello pasaje referente al momento en el que el Ángel del Señor entró en la estancia donde se encontraba la Virgen y la hizo sabedora del destino para el que había sido elegida.¹⁰⁰

Mención especial merece la representación que se hace de la Epifanía, y sobre todo la indumentaria con la que se dota al rey Baltasar, cuya cabeza aparece tocada con un sombrero que, según la interpretación que aporta Ramos Rubio, estuvo vigente en la Corte francesa desde 1340 hasta 1485; a ello se unen las prendas cortas plegadas al estilo borgoñón o francés. En la composición apreciamos cómo el más anciano de los tres Magos se arrodilla, agacha y toma una actitud de humildad ante la contemplación que le ha sido permitida del Niño recién nacido, a quien besa el pie y le adora: se trata de una las fórmulas iconográficas más difundidas en todo el arte Europeo.¹⁰¹

⁹⁶ Iniguez, A. (1930): «Gallego y Schongauer», en *Archivo Español de Arte y Arqueología*, pp. 74 y ss.

⁹⁷ Santos Otero, A. de (1956): *Los Evangelios Apócrifos*, pp. 136-137. Protoevangelio de Santiago, IV (1-4). Madrid.

⁹⁸ *Ibidem*, pp. 138-139. Protoevangelio de Santiago, V (2).

⁹⁹ Evangelio del Pseudo Mateo (VIII, 5), Libro sobre la Natividad de María (X, 1 y ss.). *Vid.*, *ibidem*, pp. 194 y 251 y ss.

¹⁰⁰ Libro sobre la Natividad de María (IX, 1-2): *Ibidem*, pp. 249-250.

¹⁰¹ Bernis, C. (1949): «El tocado masculino en Castilla durante el último cuarto del siglo XV», en *A.E.A.*, T.º XXII, n.º 86, pp. 111-137; *Idem*, *Trajes y modas en la España de los RR.CC.* 2 Tomos (Madrid, C.S.I.C.,

Anunciación, donde un ambiente misticista ha sido plenamente captado; de igual suerte ocurre con la tabla alusiva a la Presentación de Jesús en el Templo, donde un grupo de figuras femeninas permanece de pie al tiempo que centrado por la presencia de la Virgen María.

Una última noticia aparece documentada sobre nuestro pintor antes de su muerte: se trata de la intervención que realizó en la capilla de la Universidad de Salamanca con el pintor *Pedro de Tolosa*, según la declaración que éste hace el 27 de julio de 1507 relativa a los 14.000 maravedís que aún se les estaban debiendo por la obra que tenían acabada en la tribuna del Estudio. Ningún otro tipo de noticias documentales nos han llegado acerca de sus últimos años, por lo que es posible el situar la fecha de su muerte, por tanto, en torno a este momento.⁶⁰

2.—El retablo de la parroquial de Santa María la Mayor, de Trujillo. Historia documental

Contrariamente a lo que pueda pensarse, y para desgracia del historiador, no se conserva en la actualidad ningún aporte documental relativo al trabajo que *Fernando Gallego* realizó en el retablo mayor de la parroquial trujillana de Santa María, y esto a pesar de que la presencia del artista y su taller en la ciudad de Pizarro no debió pasar desapercibida para sus convecinos: la magnitud de la obra permite pensar que, efectivamente, *Gallego*, al igual que luego haría el entallador *Alonso Hipólito* cuando acometió la ejecución del retablo de Arroyo de la Luz, se trasladó a precitada urbe para realizar la factura de una obra de tan grandes dimensiones.⁶¹ Sí aparece bastante bien documentado, sin embargo, el segundo dorado de la obra. Hacia mediados del siglo XVI se renovó la policromía original; según Mérida, «hay referencia de que en 1558 costeó el dorado de la talla doña Catalina de Loaisa y de que la obra costó mil reales».⁶² En 1583, un inventario de bienes de la parroquia describía el retablo del siguiente modo:

⁶⁰ No sabemos muy bien cuándo *Fernando Gallego* realizaría las cinco tablas del retablo de San Antonio Abad, colateral en el lado de la Epístola, de la iglesia de San Benito el Real, de Valladolid, de las que Bosarte habla en su *Viaje Artístico*—y que parece representaban el Calvario, el Señor en el sepulcro, Jesús Nazareno con la cruz a cuestas y dos milagros de San Antonio—: Viñaza, Conde de la (1889): *Adiciones al Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España de don Juan Agustín Ceán Bermúdez* (Tipografía de los Huérfanos), T.º II, pp. 214-215. Madrid.

⁶¹ El autor de un trabajo realizado recientemente sobre el conjunto de Santa María, Ramos Rubio, confiesa su decepción al no haber hallado dato preciso alguno que permitiera relacionar el impresionante retablo de Santa María con la mano de Fernando Gallego. Del mismo modo, afirma haber rastreado los libros de bautismo—que se remontan a finales del siglo XV— con el fin de encontrar al pintor ejerciendo de padrino del hijo de alguno de los vecinos a los que, sin duda alguna, debió conocer: tal estudio ha puesto de manifiesto, una vez más, el enmudecimiento que las fuentes presentan ante este artista, al menos hasta 1543, fecha del libro de Cuentas de Fábrica más antiguo: Ramos Rubio, J.A.: *Estudio Histórico Artístico de la Iglesia...*, op. cit., p. 61, nota 119.

⁶² Mérida Alinari, J.R.: *Catálogo Monumental de España. Provincia de Cáceres...*, op. cit., T.º II, p. 357. Dato que también aparece recogido en la obra de Gaya Nuño, J.A.: *Fernando Gallego...*, op. cit., p. 38.

alba, la capa y la mitra que le son consustanciales a su categoría dentro del estamento eclesiástico; como Doctor que es, porta la maqueta de la Iglesia en la mano izquierda, mientras que con la diestra porta un báculo pastoral, insignia de su jerarquía.¹⁰⁶

* * *

Es evidente que el estilo de *Fernando Gallego* alcance en esta composición retabística una de las más altas cotas estilística de su carrera, máxime si no perdemos de vista el hecho de que la obra fue acometida en su etapa de madurez, razón por la cual la factura y modo de hacer de nuestro pintor definen un estilo personal al que coadyuvó la influencia flamenca, luego dirigida hacia un arte profundamente castellano. La sobriedad en las actitudes y su propensión hacia un total realismo demuestran que los tipos individuales han sido plasmados con absoluta objetividad: detalles de increíble naturalismo son palpables en escenas como las de La Huida a Egipto, en la que Gaya destaca especialmente la presencia de un San José, revestido de autenticidad humana cuando se dispone a ofrecer dátiles al Niño haciendo bajar con su cayado la rama de una de las palmeras que han encontrado en el arduo camino. En general, la sencillez de la composición es nota característica de una serie de paneles en los que el fondo se utiliza primordialmente con la finalidad de hacer resaltar el primer plano, eje verdaderamente importante de las escenas: en esto sigue *Gallego* la tendencia general de la pintura bajomedieval española definida por la preeminencia otorgada a las agrupaciones de figuras dentro del cuadro, cual si de una escultura en bajorrelieve se tratara; en muchos casos se aprovecha la presencia de un personaje secundario para que respalde el primer plano. El interés por la indumentaria —en la que destaca el especial tratamiento que se ha concedido al drapeado, dentro de la austera belleza de los paños— y las calidades táctiles, por ese detallismo tan típicamente flamenco, ve potenciada su preeminencia en la composición plástica por la presencia de una luminosidad que baña todo el conjunto pictórico, haciendo que resalten especialmente la minuciosidad de un dibujo que luce en toda su corrección. A todo coadyuvan los alardes de un colorido de intenso cromatismo. Los rasgos expresivos se combinan con una cierta frialdad compositiva que no resta, sin embargo, valor a las acertadas composiciones que en general se plantean.

de un retablo en el que aparece la imagen de un Ecce Homo: Ferrando Roig, J. (1950 y 1991): *Iconografía de los Santos*, pp. 126-127. Barcelona. Es también interesante ver lo que al respecto nos dice Santiago de la Vorágine. *Vid.*, Vorágine, S. de la (1982): *La Leyenda Dorada* (Traducida del latín por fray José Manuel Macías), T.º I, pp. 185 y ss. Madrid.

¹⁰⁶ Ferrando Roig, J.: *Iconografía...*, *op. cit.*, p. 34.